

PERFIL ECOEPIDEMIOLÓGICO Y CLÍNICO DEL ESCORPIONISMO EN EL ESTADO MONAGAS, VENEZUELA (2002-2006)

ECOEPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL PROFILE OF SCORPIONISM IN THE STATE OF MONAGAS, VENEZUELA (2002-2006)

LEONARDO DE SOUSA^{1,*}, JESÚS BOADAS-MORALES^{1,3}, MERCEDES MATOS¹, YANETSY AINSLIE-MATA¹, LENAÉ DÍAZ-BRITO¹, MAURILINA GUZMÁN-RIVERA¹, ROSA CHADEE-BURGOS¹, STEFANO BÓNOLI¹, DIONIRIS VÁSQUEZ-SÁNCHEZ¹, YANILIS MARTÍNEZ-MARCHAN¹, ANA SAUD-BARRIOS¹, LUIS TILLERO¹, ANA VALDIVIEZO¹, ROBERTO ALONSO¹, PEDRO PARRILLA-ÁLVAREZ², MERCEDES QUIROGA², ALEIKAR VÁSQUEZ-SUÁREZ¹, ADOLFO BORGES⁴

Universidad de Oriente, ¹Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Barcelona, Venezuela, ²Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud, Laboratorio de Alacranología, Ciudad Bolívar, Venezuela, ³Hospital Dr. Leopoldo Manrique Terrero, Servicio de Toxicología, Postgrado de Toxicología Médica, Caracas, Venezuela, ⁴Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, Instituto de Medicina Experimental, Laboratorio de Biología Molecular de Toxinas y Receptores, Caracas, Venezuela

*Correspondencia: Leonardo De Sousa , E-mail: leonardodesousa@yahoo.com

RESUMEN

Se evaluó el comportamiento del accidente por escorpiones en el estado Monagas, Venezuela, para el período 2002-2006. Se contabilizaron 984 accidentes, en promedio 197 casos por año. La frecuencia fue significativamente mayor en las estaciones de alta pluviosidad (378; 38,4%) y de baja pluviosidad (318; 32,35%) respecto a la de mediana pluviosidad ($p < 0,001$). Se registraron accidentes en 84,6% de los municipios (11/13) que conforman el estado. Los eventos se ubicaron fundamentalmente en dos secciones geográficas: *a*) el área norte del estado en la Serranía del Turimiquire [municipios Punceres (266; 27,0%), Acosta (129; 13,1%), Caripe (101; 10,3%), Piar (84; 8,5%), Bolívar (68; 6,9%) y Cedeño (48; 4,9%)] sumando 696 accidentes (70,7%) en una superficie de 5.259 km², equivalente al 18,2% del total de la superficie del estado y *b*) el área de la altiplanicie o mesas (llanos altos) comprendiendo el municipio Maturín (249; 25,3%) con una superficie de 13.042 km²; que corresponde al 45,1% del total de la superficie de la entidad federal. Similarmente, los eventos graves ($n = 56$) se verificaron en ocho municipios (8/13; 61,5%); situados en la porción norte de la entidad; concentrando el 78,6% de los pacientes graves (44/56). La clínica sistémica fue significativamente autonómica de tipo colinérgica (432; 43,9%, $p < 0,0002$); con menor proporción la autonómica adrenérgica (39; 4,0%), cardiovascular (38; 3,9%), del sistema nervioso central (31; 3,2%), respiratoria (23; 2,3%) y motora (19; 1,9%). La mediana de incidencia para Monagas fue de 30,69 casos por 100.000 habitantes; con un mapa de endemicidad variable, clasificando los municipios (según los percentiles 90, 75, 50 y 25) en (1) municipios de muy Alta endemicidad (hiperendémicos), (2) alta endemicidad, (3) mediana endemicidad y (4) muy baja endemicidad; sin registrar decesos por escorpionismo en el periodo. Punceres (de muy alta endemicidad: hiperendémico) y Acosta (alta endemicidad) ostentaron, respectivamente, las medianas de incidencia más altas con 252,61 y 124,69 casos por cada 100.000 habitantes. Este trabajo actualiza y ratifica la importancia del escorpionismo en el estado Monagas como problema de salud colectiva, en términos de morbilidad, evidenciando la magnitud, trascendencia y gravedad de esta patología tropical.

PALABRAS CLAVE: Accidentes por escorpiones, incidencia, *Tityus*, Buthidae, Scorpiones.

ABSTRACT

The behavior of scorpion sting-associated injuries in the state of Monagas, Venezuela, was evaluated for the period 2002-2006. A total of 984 injuries were recorded, averaging 197 cases per year. The frequency was significantly higher during periods of high rainfall (378; 38.4%) and low rainfall (318; 32.35%) compared to periods of moderate rainfall ($p < 0.001$). Injuries were reported in 84.6% of the municipalities (11/13) that make up the state. Events were primarily located in two geographic areas: *a*) the northern area of the state, within the Turimiquire range [municipalities of Punceres (266; 27.0%), Acosta (129; 13.1%), Caripe (101; 10.3%), Piar (84; 8.5%), Bolívar (68; 6.9%), and Cedeño (48; 4.9%)], totaling 696 accidents (70.7%) in an area of 5,259 km², equivalent to 18.2% of the total area of the state, and *b*) the “mesas” (high plains) area comprising the municipality of Maturín (249; 25.3%) with an area of 13,042 km²; which corresponds to 45.1% of the total area of the state. Similarly, severe events ($n = 56$) occurred in eight municipalities (8/13; 61.5%); located in the northern portion of the state; concentrating 78.6% of severe patients (44/56). Systemic manifestations were significantly autonomic, of cholinergic type (432; 43.9%, $p < 0.0002$); with a lower proportion of adrenergic (39; 4.0%), cardiovascular (38; 3.9%), central nervous system (31; 3.2%), respiratory (23; 2.3%), and motor (19; 1.9%) manifestations. The median incidence for Monagas was 30.69 cases per 100,000 inhabitants; with a variable endemicity map, classifying municipalities (according to the 90th, 75th, 50th, and 25th percentiles) into (1) municipalities of very high endemicity (hyperendemic), (2) high endemicity, (3)

moderate endemicity, and (4) very low endemicity, with no deaths recorded during the period. Punceres (of very high endemicity: hyperendemic) and Acosta (high endemicity) had, respectively, the highest incidence medians with 252.61 and 124.69 cases per 100,000 inhabitants. This study updates and confirms the significance of scorpionism in the state of Monagas as a public health problem, in terms of morbidity, highlighting the magnitude, significance, and seriousness of this tropical pathology.

KEY WORDS: Scorpion sting-associated injuries, incidence, *Tityus*, Buthidae, Scorpiones.

INTRODUCCIÓN

Los escorpiones (clase Arachnida, orden Scorpiones) son artrópodos quelicerados, de hábitos predatorios esencialmente nocturnos, agrupados en 19 familias y 220 géneros (Francke 2019) que incluyen unas 2.200 especies (Ward *et al.* 2018). La familia Buthidae, con 80 géneros, posee la más amplia distribución geográfica en el mundo y contiene los taxa de mayor importancia médica (Khattabi *et al.* 2011, D'Suze *et al.* 2015a, Santos *et al.* 2016, Ward *et al.* 2018, Borges *et al.* 2020a).

En Venezuela están presentes cinco familias (Buthidae, Chactidae, Euscorpiidae, Hemiscorpidae y Scorpionidae) agrupando 17 géneros y 202 especies (Rojas-Runjaic y De Sousa 2007, Rojas-Runjaic y Becerra 2008). *Rhopalurus laticauda* (Buthidae) (González-Sponga 1984, 1996, Manzanilla *et al.* 2002, Manzanilla y De Sousa 2003), es una especie de baja toxicidad (Ortiz 1985, De Sousa *et al.* 2009, Cazorla *et al.* 2022). La mayoría de los pacientes accidentados por esta especie experimentan una sensación de quemadura en el miembro afectado sin inducir otros síntomas o signos clínicos (Borges 1996, Rodríguez-Torres *et al.* 2007, De Sousa y Borges 2009). Dada su amplia distribución en el territorio nacional, *R. laticauda* (González-Sponga 1984, 1996, Manzanilla y De Sousa 2003) quizá sea el responsable de la mayoría de los incidentes por escorpiones en Venezuela; por lo cual, tendría importancia epidemiológica pero no significación clínica (Borges 1996, De Sousa *et al.* 2000, Rodríguez-Torres *et al.* 2007, De Sousa y Borges 2009, Cazorla *et al.* 2022). Sin embargo, el género *Tityus* (Buthidae), de comprobada trascendencia médica en el país (Mota *et al.* 1994, Porras *et al.* 1994, De Sousa *et al.* 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, Reyes-Lugo y Rodríguez-Acosta 2001, Borges *et al.* 2002, Mazzei de Dávila *et al.* 2002, Arocha-Sandoval y Villalobos-Perozo 2003, Ghersi de Nieto *et al.* 2004, Guinand *et al.* 2004, De Sousa *et al.* 2005, Borges y De Sousa 2006, De Sousa *et al.* 2007, Mejías-R *et al.* 2007, Borges y De Sousa 2009, Ramírez *et al.* 2009, Borges *et al.* 2010, Ramírez-Sánchez *et al.* 2010, Cermeño *et al.* 2011, D'Suze *et al.* 2011, Mazzei de Dávila *et al.* 2011, D'Suze *et al.* 2015a, Incani 2020, Álvarez y Rodríguez-Acosta 2022, Naranjo *et al.* 2022,

Ramírez Sánchez 2022) con 74 especies, es el género más diverso desde el punto de vista taxonómico (Rojas-Runjaic y De Sousa 2007, Rojas-Runjaic y Becerra 2008, De Sousa 2011) y toxicológico (Borges *et al.* 2008, 2010, 2020a). Unas quince especies de *Tityus* se han relacionado con accidentes graves y/o fatales, fundamentalmente en algunas de las áreas más densamente pobladas del país: *T. zulianus*, *T. valerae* (región Andina), *T. perijanensis* (Zuliana, serranía de Perijá), *T. falconensis* (Centro-occidental, macizo coriano, Falcón), *T. ivicnancor*, *T. barquisimetanus*, *T. sanarensis* (Centro-occidental, depresión de Barquisimeto, Lara), *T. pittieri*, *T. isabelceciliae*, *T. discrepans* (Centro-norte costera), *T. nororientalis*, *T. caripitensis*, *T. quirogae*, *T. neoespartanus* (Nororiental e Insular) y *T. breweri* (Guayano-Amazónica, subregión Guayanesa) (De Sousa *et al.* 2000, Borges y De Sousa 2006, Borges *et al.* 2010, Cermeño *et al.* 2011, D'Suze *et al.* 2015a, Incani 2020).

La composición del veneno de los *Tityus* es compleja y variable (Borges *et al.* 1990, Borges y De Sousa 2009). Sus componentes más letales son las α - y β -toxinas, cuyos blancos moleculares son los canales de Na^+ voltaje-dependiente en las membranas excitables, modificando los mecanismos de permeabilidad iónica fundamentales para el equilibrio celular de varios órganos y sistemas (Becerril *et al.* 1995, 1997, Borges *et al.* 1999, Tsushima *et al.* 1999, Barona *et al.* 2006, Borges *et al.* 2006a,b, Borges y De Sousa 2006, Leopold *et al.* 2006, Borges *et al.* 2008). Sus efectos farmacológicos se deben, al menos en parte, a la descarga de catecolaminas y acetilcolina como resultado de la despolarización de terminales pre- y post-ganglionares del sistema nervioso autónomo, produciendo los signos y síntomas clásicos observados en el escorpionismo (humano, veterinario y experimental) (Biondi-Queiroz *et al.* 1996, Saldarriaga y Otero 2000, Mazzei *et al.* 2002, Borges *et al.* 2004, Borges y De Sousa 2006, De Sousa *et al.* 2007, Borges y De Sousa 2009).

De Sousa *et al.* (2000) plantearon la existencia de cuatro grandes áreas (macroregiones) endémicas de escorpionismo debidas al género *Tityus*: (1) Andina (estados Táchira, Mérida, Trujillo y zona

sur del lago de Maracaibo); (2) Centro-occidental (estados Lara y Falcón); (3) Centro-norte-costera (norte de los estados Carabobo y Aragua, estados Miranda, Vargas y Distrito Capital) y, finalmente, la macroregión Nororiental, conformada por los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre; abarcando el macizo Oriental (sistema montañoso de Paria y la serranía del Turimiquire, con sus áreas de piedemonte) (De Sousa *et al.* 1999, 2000). Borges y De Sousa (2006) actualizaron los criterios clínicos, epidemiológicos, toxinológicos y taxonómicos para redefinir las macroregiones de escorpionismo y agregar a las existentes, las macroregiones Deltana (estado Delta Amacuro), Zuliana (Zulia) y la Guayano-Amazónica (estados Amazonas y Bolívar. La Nororiental fue complementada con la Insular una vez conocidos los dos primeros casos de escorpionismo que cursaron con anomalías pancreáticas y electrocardiográficas, causados por *T. neoespartanus* (Borges y De Sousa 2006, De Sousa *et al.* 2007, Incani 2020) especie relacionada, morfológica y genéticamente, con *T. nororientalis*, escorpión de mayor importancia epidemiológica en el nororiente venezolano seguida por *T. caripitensis* y *T. quirogae* (De Sousa y Borges 2009, Incani 2020).

De Sousa *et al.* (2000) indicaron que, en todo el territorio venezolano, entre 1980 y 1990, fallecieron 877 personas por contacto accidental con animales venenosos. Los resultados indicaron que el ofidismo fue la primera causa de mortalidad por envenenamientos, seguido en frecuencia por los himenópteros y en tercer lugar los escorpiones; patrón de mortalidad nacional que se mantuvo entre los años de 1980 y 1999 (De Sousa *et al.* 2000, 2014). Para el periodo 2000-2009, ocurrió un aumento significativo de los decesos por centípedos, para ocupar la tercera causa de muerte, lo que reubica la picadura de escorpiones como cuarta causa de mortalidad por animales venenosos (De Sousa *et al.* 2021). Sin embargo, este perfil puede ser diferente para algunas regiones del país como el reportado por De Sousa *et al.* (2005) para el estado Monagas (periodo 1980-2000), donde la frecuencia de mortalidad por escorpionismo y ofidismo fueron similares y éstos, a su vez, mayores que el causado por himenópteros.

El nororiente venezolano con una superficie de 84.000 km², representa el 9,1% del territorio nacional con aproximadamente el 10,9% de la población venezolana (De Sousa *et al.* 2005). Trabajos publicados para la región, indicarían que apenas se conocen algunos elementos preliminares del perfil epidemiológico del escorpionismo en los

estados Monagas (De Sousa *et al.* 1997, 1999, 2000, 2005, Borges y De Sousa 2006), Sucre (De Sousa *et al.* 1996, 1999, 2000, 2005, Borges y De Sousa 2006, Rodríguez-Rojas *et al.* 2021) y Anzoátegui (De Sousa *et al.* 1995, 2000, Borges y De Sousa 2006) y con el hallazgo fortuito de *Tityus bahiensis*, especie endémica de Brasil, como taxa exótica en la Isla de Margarita (De Sousa *et al.* 2008a, Incani 2020).

En el estado Monagas, los municipios Acosta y Caripe fueron los primeros en ser valorados y apuntados como áreas endémicas de escorpionismo (De Sousa *et al.* 1997). Trabajos posteriores, indicaron la trascendencia y magnitud de la morbilidad (De Sousa *et al.* 1999, 2000, Borges y De Sousa 2006) y de la mortalidad (De Sousa *et al.* 2000, 2005, Borges y De Sousa 2006) causada por estos artrópodos en la entidad federal. En este trabajo, con base en la disponibilidad de los datos, se actualizó el mapa clínico y ecoepidemiológico del escorpionismo para el estado Monagas (periodo 2002-2006) y se contrasta y compara con las del escorpionismo, ocurrido en el mismo lapso de tiempo, en el estado Delta Amacuro (2002-2006) (Vásquez-Suárez *et al.* 2012) y con las del ofidismo en Monagas (2002-2006) (Boadas *et al.* 2012), Delta Amacuro (2002-2006) (Vásquez-Suárez *et al.* 2012) y Sucre (2002-2006) (Matos *et al.* 2019).

MATERIALES Y MÉTODOS

En esta investigación se realiza un estudio descriptivo de tipo epidemiológico, diseño retrospectivo (con base en vigilancia epidemiológica pasiva sobre fuente secundaria) y de corte transversal de la morbimortalidad causada por escorpiones en el estado Monagas, Venezuela, período 2002-2006.

Área de estudio

El estado Monagas, ubicado en la región Nororiental de Venezuela, comprende un área geográfica de 28.900 km² (3,17% del territorio nacional, con coordenadas extremas entre 08°22'14" N y 10°18'48" N y entre 61°59'34" O y 64°03'38" O) (Fig. 1). Para el censo de 2001 tenía 712.626 habitantes y para el censo de 2011 contaba con 905.443 habitantes [respectivamente 3,1% y 3,3% de la población nacional (Censo 2001: 23.232.553 habitantes y Censo 2011: 27.227.930 habitantes), INE (Instituto Nacional de Estadística): <http://www.ine.gov.ve>] y densidad entre 24,7 hab/km² (censo 2001) y 31,3 hab/km² (censo 2011); constituido administrativamente por trece

municipios (Acosta, Aguasay, Bolívar, Caripe, Cedeño, Libertador, Maturín, Piar, Punceres, Santa Bárbara, Sotillo, Uraoa y Zamora). El estado presenta fundamentalmente tres tipos de relieve; el sistema montañoso del Turimiquire al norte (paisaje abrupto con fuertes pendientes y alturas que alcanzan los 2.600 m), la altiplanicie o mesas (llanos altos) y, más al sur, las planicies (llanos bajos) que colindan con el río Orinoco. La vegetación es variada y está en función de las zonas de vida; desde el bosque seco tropical por debajo de los 600 m de altitud, hasta el bosque muy húmedo montano bajo en las zonas de mayor altitud. El bosque húmedo premontano, constituye la zona bioclimática dominante, al norte de la entidad (MARNR 1980, 1996).

Figura 1. Ubicación geográfica del estado Monagas en la región nororiental de Venezuela.

Obtención de los datos

Epidemiológicos

Se siguió la metodología propuesta por Boadas *et al.* (2012), Vásquez-Suárez *et al.* (2012) y Matos *et al.* (2019) para la obtención de los datos; por lo que, la información de los casos de escorpionismo se recolectó mediante sistema de vigilancia epidemiológica pasiva (estudio retrospectivo), entre enero de 2002 y diciembre de 2006 y bajo la siguiente metodología: (1) Se consultaron las fichas epidemiológicas con diagnóstico de accidente escorpionico, depositadas en la División de Enfermedades Transmisibles y Accidentes del Departamento de Epidemiología, en el Sistema Regional de Salud (FUNDASALUD) del estado Monagas, provenientes de los establecimientos de salud de referencia para cada municipio. (2) Se revisaron los registros EPI-14 para los datos de

mortalidad. (3) Se determinó la frecuencia del accidente causado por escorpiones de acuerdo con los parámetros de género, edad del paciente, ocupación, lugar del accidente, tipo de actividad realizada durante el contacto traumático con el artrópodo y ubicación anatómica. (4) Horario del accidente: diurnos (ocurridos entre las 06:00 horas y las 18:00 horas del día) y nocturnos (entre las 18:01 horas y las 05:59 horas). (5) Se determinó la distribución geográfica de los accidentes causados por escorpiones, por municipio, en el estado. (6) Se estableció el comportamiento estacional del escorpionismo por mes y época de pluviosidad. Para este último se utilizó el criterio de tres épocas establecido por De Sousa *et al.* (2005), modificado por Boadas *et al.* (2012), Vásquez-Suárez *et al.* (2012) y Matos *et al.* (2019): baja pluviosidad (enero, febrero, marzo y abril) con promedio de 280 mm de precipitación, alta pluviosidad (junio, julio agosto y septiembre) con promedio de 770 mm y mediana pluviosidad (mayo, octubre, noviembre y diciembre) con promedio de 470 mm.

Se determinó el lapso de tiempo transcurrido entre el accidente y el momento de atención médica de la víctima en el centro de asistencia sanitaria.

Clínicos

Se evaluaron las manifestaciones clínicas locales y sistémicas reportadas, así como la gravedad del envenenamiento con base en la clasificación propuesta por Omaña (1999), Mota y Sevcik (2002) y Rodríguez (2009). Los autores clasifican el accidente por escorpiones, en la región Centro-norte costera de Venezuela, en cuatro categorías de acuerdo con las características clínicas y los parámetros paraclínicos de cada paciente: (1) Accidente escorpionico sin síntomas sistémicos (solo hay dolor local sin importar su intensidad). Estos pacientes son observados por lo menos durante 6 horas, con controles de amilasa y glicemia. Si no hay alteraciones de las mismas y además no se presentan síntomas y signos sistémicos el paciente egresa sin administración del antiveneno. (2) Envenenamiento escorpionico leve: cuando además del dolor local hay náuseas, vómitos, sialorrea y dolor abdominal, con o sin alteraciones de actividad de amilasa y glicemia. Estos casos son hospitalizados, reciben dos ampollas de antiveneno antiescorpionico (fabricado en la UCV) y medidas generales. (3) Envenenamiento escorpionico moderado: si a los síntomas anteriores se suma miosis o midriasis, palidez cutánea, sudoración fría e hipotensión arterial. En estos incidentes se administran tres ampollas de antiveneno

antiescorpiónico, además de las medidas generales. (4) Envenenamiento escorpiónico grave: se presenta la sintomatología anterior más arritmias cardíacas, taquicardia o bradicardia, irritabilidad, priapismo, convulsiones y síndrome de dificultad respiratoria por escorpionismo. En estos pacientes se administran cuatro ampollas de antiveneno antiescorpiónico y medidas generales.

Indicadores de impacto epidemiológico

Para cada municipio, como para el estado Monagas, se determinaron las tasas anuales de incidencia específica (por 100.000 habitantes) y las de mortalidad específica (por 100.000 habitantes) y de letalidad específica (por 100). Para el cálculo de las tasas de incidencia y mortalidad se utilizó la progresión de la población suministrada por el INE.

Procesamiento de los datos y análisis estadístico

Los datos fueron procesados empleando el paquete estadístico SPSS, versión 11.5; el cual sirvió, además, de base de datos.

Entre los años 2002 y 2006, se contabilizaron 995 fichas epidemiológicas de accidentes causados por escorpiones en el sistema de salud del estado Monagas (FUNDASALUD). Como criterio de exclusión se descartaron 11 fichas correspondientes a casos provenientes de estados limítrofes (Delta Amacuro = 6 y Sucre = 5) quedando la muestra conformada en 984 fichas para evaluación definitiva.

Los resultados se tabularon como frecuencias absolutas y relativas y se compararon mediante la prueba de diferencias entre proporciones (valor de z) para muestreo independiente (estadística paramétrica), considerando significativos los valores con $p < 0,05$.

Las tasas de incidencia anuales se procesaron, por métodos estadísticos no paramétricos, calculando en primer lugar las medianas de las tasas de incidencia anual según el método de Hodges y Lehmann y sus límites de confianza al 95% de certeza y en segundo lugar, evaluando las diferencias entre las medianas mediante la prueba de análisis de varianza de Kruskal-Wallis al comparar más de dos medianas y la prueba de Mann-Whitney (Wilcoxon) en el caso de dos medianas, con un nivel de significación $p < 0,05$ (Bochner y Struchiner 2004, Boadas *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, De Sousa *et al.* 2013, 2016, Matos *et al.* 2019, Lemus-Espinoza *et al.* 2022). Para ello se utilizó el programa Est64

(11.55NF) para Win 7 de 64 bits desarrollado por el Dr. Carlos Sevcik (csevcik@ivic.ve), Laboratorio de Neurofarmacología Celular, CBB, IVIC, Venezuela (<http://www.ivic.ve/cbb/labspa>).

RESULTADOS

Datos epidemiológicos generales

En el período evaluado (2002-2006) se contabilizaron 984 accidentes causados por escorpiones (en promedio 196,8 = 197 casos por año) en el estado Monagas, ocurridos fundamentalmente en individuos masculinos (541; 55,0%, $p < 0,0002$) con predominancia en adultos jóvenes (18 a 44 años) (403; 41,0%, $p < 0,0002$) (Tabla 1). En segundo término, los menores de 12 años de edad (282; 28,6%) particularmente escolares (142; 14,4%) y preescolares (140; 14,2%). No se registraron decesos por escorpionismo en el período. El 11,4% de los eventos (112 de los 984 registros epidemiológicos) (datos no tabulados) relató un accidente previo (como antecedente) causado por escorpiones (sin identificar la especie).

El accidente fue frecuente en estudiantes (182; 18,5%, $p < 0,009$) (Tabla 2). El hogar (43; 4,4%, $p < 0,003$) constituyó el escenario más usual para el contacto accidental con los escorpiones mientras se encontraban durmiendo (131; 13,3%, $p < 0,0002$), realizando labores domésticas (75; 7,6%, $p < 0,003$) o jugando (71; 7,2%, $p < 0,003$). El contacto accidental predominó en las manos (101; 10,3%, $p < 0,003$) y fue más habitual en el período diurno (6:00-12:00 y 12:01-18:00 horas) (398; 40,4%, $p < 0,0002$), con ligero predominio, aunque no significativo, entre las 6:00 y las 12:00 horas (214; 21,7%). Fue notable, en todos los parámetros evaluados en la Tabla 2, la falta de información (registrada como "no reportada") variando entre 41,4% (horario del accidente) y 91,7% (lugar del accidente); situación similar para el resto de los resultados de este trabajo.

Distribución geográfica

Los municipios con mayor frecuencia de escorpionismo fueron, en orden descendente, Punceres (266; 27,0%, $p < 0,0002$), Maturín (249; 25,3%, $p < 0,0002$) y Acosta (129; 13,1%, $p < 0,003$) (Tabla 3). Seguidos de Caripe (101; 10,3%), Piar (84; 8,5%), Bolívar (68; 6,9%) y Cedeño (48; 4,9%).

Con frecuencias marginales se ubicaron Zamora (13; 1,3%), Sotillo (7; 0,7%), Libertador (6; 0,6%) y

Uraoa (4; 0,4%). Aguasay y Santa Bárbara no registraron eventos causados por escorpiones.

La distribución espacial de los casos de escorpionismo en el estado Monagas (Tabla 3) indicó que el 84,6% de los municipios (11/13) registraron accidentes con escorpiones. Los eventos se ubicaron fundamentalmente en dos secciones geográficas: *a*) el área norte del estado en la Serranía del Turimiquire [municipios Punceres (266; 27,0%), Acosta (129; 13,1%), Caripe (101; 10,3%), Piar (84; 8,5%), Bolívar (68; 6,9%) y Cedeño (48; 4,9%)] sumando 696 accidentes (70,7%) en una superficie de 5.259 km² [Punceres (754 km²), Acosta (609 km²), Caripe (573 km²), Piar (1.001 km²), Bolívar (345 km²) y Cedeño (1.977 km²)] equivalente al 18,2% (5.259 km²/28.900 km²) del total de la superficie del estado y *b*) el área de la altiplanicie o mesas (llanos altos) comprendiendo el municipio Maturín (249; 25,3%) con una superficie de 13.042 km²; que corresponde al 45,1% (13.042 km²/28.900 km²) del total de la superficie de la entidad federal.

Comportamiento estacional

Los meses de mayor incidencia fueron mayo (117; 11,9%), marzo (107; 10,9%) y septiembre (107; 10,9%) y el de menor incidencia diciembre (27; 2,7%). La frecuencia de casos fue significativamente mayor en las estaciones de alta pluviosidad (378; 38,4%) y de baja pluviosidad (318; 32,35%) ($p < 0,001$) y menor en la de mediana pluviosidad (257; 26,1%) (Tabla 4).

Tabla 1. Distribución de casos de escorpionismo según género y grupos de edad, estado Monagas, Venezuela, 2002-2006.

Parámetro	n	%
Género		
Masculino	541	55,0†
Femenino	439	44,6
No reportado	4	0,4
Total	984	100
Grupo de edad (años)		
RN/Lactante (< 2)	28	2,8
Preescolar (2 – 6)	140	14,2
Escolar (7 – 11)	142	14,4
Adolescente (12 – 17)	120	12,2
Adulto joven (18 – 44)	403	41,0‡
Adulto maduro (45 – 64)	95	9,7
Adulto mayor (65 y más)	25	2,5
No reportada	31	3,2
Total	984	100

† $z = 4,50; p < 0,0002$

‡ $z = 13,26; p < 0,0002$

Tabla 2. Distribución de casos de escorpionismo según ocupación del paciente, lugar del accidente, tipo de actividad realizada, región anatómica afectada y horario de ocurrencia, estado Monagas, Venezuela, 2002-2006.

Parámetro	n	%
Ocupación		
Estudiante	182	18,5†
Agricultor	89	9,0
Oficios del hogar	48	4,9
Obrero/empleado	41	4,2
Otros	29	2,9
No reportada	595	60,5
Total	984	100
Lugar del accidente		
Hogar	43	4,4‡
Peridomicilio	15	1,5
Campo/bosque	14	1,4
Escuela	2	0,2
Otros	8	0,8
No reportado	902	91,7
Total	984	100
Tipo de actividad		
Durmiendo	131	13,3¥
Labores domésticas	75	7,6¥
Jugando	71	7,2¥
Labores en el campo	53	5,4
Vistiéndose	31	3,2
Calzándose	15	1,5
Bañándose	13	1,3
Comiendo y/o sentado	10	1,0
Caminando	9	0,9
Cazando	8	0,8
Labores patio/jardín	7	0,7
Otros	47	4,8
No reportada	514	52,2
Total	984	100
Área anatómica		
Mano	101	10,3*
Pie	57	5,8
Miembro superior	38	3,9
Miembro inferior	34	3,5
Otros	18	1,8
No reportado	736	71,8
Total	984	100
Horario de ocurrencia		
00:01-06:00	89	9,0
06:01-12:00	214	21,7£
12:01-18:00	184	18,7£
18:01-24:00	90	9,1
No reportada	407	41,4
Total	984	100

† $z = 2,36; p < 0,009$

‡ $z = 3,74; p < 0,003$

£ Diurno = 398 casos; 40,4%; $z = 11,12; p < 0,0002$

¥ entre $z = 3,73; p < 0,003$ y $z = 4,14; p < 0,0002$

* $z = 3,73; p < 0,003$

Tabla 3. Distribución de casos de escorpionismo por municipio de ocurrencia, estado Monagas, Venezuela, 2002-2006.

Municipio	n	%
Punceres	266	27,0†
Maturín	249	25,3‡
Acosta	129	13,1£
Caripe	101	10,3
Piar	84	8,5
Bolívar	68	6,9
Cedeño	48	4,9
Zamora	13	1,3
Sotillo	7	0,7
Libertador	6	0,6
Uracoa	4	0,4
Aguasay	-	-
Santa Bárbara	-	-
No reportado	9	0,9
Total	984	100

† z = 6,10; p < 0,0002

‡ z = 6,10; p < 0,0002

£ z = 2,85; p < 0,003

Tabla 4. Distribución de casos de escorpionismo según comportamiento estacional y horario, estado Monagas, Venezuela, 2002-2006.

Parámetro	n	%
Mes del accidente		
Enero	47	4,8
Febrero	62	6,3
Marzo	107	10,9
Abril	97	9,9
Mayo	117	11,9
Junio	97	9,9
Julio	73	7,4
Agosto	101	10,3
Septiembre	107	10,9
Octubre	73	7,4
Noviembre	45	4,6
Diciembre	27	2,7
No reportado	31	7,2
Total	984	100
Tipo de pluviosidad		
Baja (Ene, Feb, Mar, Abr)	318	32,3†
Alta (Jun, Jul, Ago, Sep)	378	38,4‡
Mediana (May, Oct, Nov, Dic)	257	26,1
No reportado	31	3,2
Total	984	100

† z = 3,05; p < 0,001

‡ z = 3,10; p < 0,001

Características de atención sanitaria

El 87,2% (858/984) de los individuos fueron atendidos en un solo hospital (datos no tabulados); 50,7% (561) en hospitales tipo I y 19,2% (198) en el hospital tipo IV Manuel Núñez Tovar de Maturín. Un total de seis (0,6%) pacientes fueron referidos para una segunda atención en una institución hospitalaria de mayor complejidad. La ausencia de información catalogada como “no reportada” se observó en 12,2% (120) de las fichas.

El tiempo transcurrido desde el momento del contacto accidental con los escorpiones hasta el inicio de la atención médica en el centro asistencial, en la mayoría de los incidentes (cuando el dato se registró), fue menor de dos horas (196; 19,9%) (datos no tabulados). Una pequeña proporción tardó más de 6 horas en acudir al centro de salud (18; 0,8%). Fue significativa la ausencia de información catalogada como “no reportada” (714; 72,6%, p < 0,0002).

Características clínicas del escorpionismo y perfil de tratamiento

Las manifestaciones locales dolorosas (Tabla 5) fueron las más frecuentes (535; 54,4%, p < 0,0002), seguidas de las flogóticas (368; 37,4%, p < 0,0002), con menor frecuencia las parestésicas (75; 7,6%). La clínica sistémica fue significativamente autonómica de tipo colinérgica (432; 43,9%, p < 0,0002). Con menor proporción la autonómica adrenérgica (39; 4,0%), cardiovascular (38; 3,9%), del sistema nervioso central (31; 3,2%), respiratoria (23; 2,3%) y motora (19; 1,9%). Fue significativa la ausencia de información catalogada como “no reportada” (locales: 449; 45,6% y sistémicas: 552; 56,1%, p < 0,0002).

La Tabla 6 muestra la distribución de los casos de escorpionismo según el grupo de edad del paciente y la gravedad del envenenamiento. Los accidentes catalogados con solo sintomatología local (sin desarrollar signos y/o síntomas sistémicos) (283; 28,8%) o como envenenamientos leves (279; 28,4%) fueron los más frecuentes, sin diferencias significativas entre ambos, estableciendo diferencias significativas (p < 0,0002) con los casos moderados (128; 13,0%). El 5,7% (56/984) de los envenenamientos se consideraron graves, la mayoría en adultos jóvenes (18 a 44 años de edad) (14; 1,4%), sin embargo, la suma de los eventos ocurridos en niños menores de 12 años de edad, acumuló una frecuencia significativamente superior (28; 2,8%, z = 2,78; p < 0,003).

Los eventos graves se registraron en ocho municipios (8/13; 61,5% de las entidades municipales) (datos no tabulados). En orden de frecuencia: Punceres (17/56; 30,4%), Acosta (13; 23,2%), Maturín (10; 17,9%), Bolívar (5; 8,9%), Piar (4; 7,1%), Caripe (3; 5,4%), Cedeño (2; 3,6%) y Sotillo (2; 3,6%). La suma de los casos graves en la porción norte del estado (44/56; 78,6%) [abarcando la subregión Turimiquire: Punceres (754 km²), Acosta (609 km²), Bolívar (345 km²), Piar (1.001 km²), Caripe (573 km²) y Cedeño (1.977 km²) = 5.259 km²] se concentró en un área geográfica de 18,2% (5.259 km²/28.900 km²) del total de la

superficie del estado y fue estadísticamente significativa ($p < 0,0002$) con respecto a los municipios Maturín (10/56; 17,9%) y Sotillo (2/56; 3,6%) con un área de 14.103 km² [Maturín (13.042 km²), Sotillo (1.061 km²)], que corresponde al 48,8% (14.103 km²/28.900 km²) del total de la superficie de Monagas.

El envenenamiento grave ocurrió con mayor frecuencia en las estaciones de alta (21; 37,5%) y baja pluviosidad (21; 37,5%) sin establecer diferencias significativas con la de mediana pluviosidad (14; 25,0%) (datos no tabulados).

Tabla 5. Manifestaciones clínicas observadas en los accidentes causados por escorpiones en el estado Monagas, Venezuela, 2002-2006.

Manifestaciones clínicas	N = 984	
	n	%
Locales		
Dolorosas	535	54,4†
Flogóticas	368	37,4†
Parestésicas	75	7,6
Hemorrágicas	-	-
Necróticas	-	-
No reportado	449	45,6†
Sistémicas		
Colinérgicas (SNA)	432	43,9†
Adrenérgicas (SNA)	39	4,0
Cardiovasculares	38	3,9
Centrales (SNC)	31	3,2
Respiratorias	23	2,3
Motoras	19	1,9
Sistémicas inespecíficas	65	6,6
Hemorrágicas	-	-
Renales	-	-
No reportado	552	56,1†

SNA: sistema nervioso autonómico

SNC: sistema nervioso central

† valores de z entre 4,06 ($p < 0,0002$) y 19,96 ($p < 0,0002$)

Tabla 6. Distribución de casos de escorpionismo según grupo de edad y gravedad del envenenamiento, estado Monagas, Venezuela, 2002-2006.

Grupo de edad (años)	Local		Leve		Moderado		Grave		No reportado		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
RN/Lactante (< 2)	6	0,6	7	0,7	1	0,1	3	0,3	11	1,1	28	2,8
Pre-escolar (2 - 6)	38	3,9	34	3,5	19	1,9	12	1,2	38	3,9	141	14,3
Escolar (7 - 11)	35	3,6	58	5,9	18	1,8	13	1,3	20	2,0	144	14,6
Adolescente (12 - 17)	37	3,8	33	3,4	19	1,9	6	0,6	25	2,5	120	12,2
Adulto joven (18 - 44)	123	12,5	111	11,3	50	5,1	14	1,4	101	10,3	399	40,5
Adulto maduro (45 - 64)	28	2,8	26	2,6	11	1,1	6	0,6	25	2,5	96	9,8
Adulto mayor (> 65)	8	0,8	6	0,6	4	0,4	2	0,2	5	0,5	25	2,5
No reportada	8	0,8	4	0,4	6	0,6	0	0,0	13	1,3	31	3,2
Total	283	28,8†	279	28,4†	128	13,0	56	5,7	238	24,2	984	100

† $z = 9,59$; $p < 0,0002$

El 86,9% de los casos (855) recibió antiveneno antiescorpiónico (datos no tabulados); esencialmente con un volumen de 10 mL (2 ampollas) (422; 42,9%) y con menor frecuencia 5 mL (1 ampolla) (166; 16,9%) y 15 mL (3 ampollas) (132; 13,4%). El 66,8% (657) de las fichas no registró el dato relacionado con el fabricante del antiveneno; apenas el 23,3% (229) indicó a la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela como fuente de origen del antiveneno. No se registraron reacciones adversas relacionadas con el uso del antiveneno; sin embargo, fue significativa la ausencia de información catalogada como “no reportada” (884; 89,8%, $p < 0,0002$).

Indicadores de impacto

El mayor registró de incidentes ocurrió en el año 2002 (271; 27,5%) con una tasa de incidencia de 35,49 accidentes por cada 100.000 habitantes (271/763.594) y el menor en 2003 (130; 13,2%) con una tasa de 16,64 (130/781.106) (Tabla 7).

Tabla 7. Frecuencia de accidentes causados por escorpiones y tasas de incidencia (por 100.000 habitantes) por año, estado Monagas, Venezuela, 2002-2006.

Año	n	%	Población	Tasa
2002	271	27,5	763.594	35,49
2003	130	13,2	781.106	16,64
2004	178	18,1	798.336	22,30
2005	215	21,8	815.284	26,37
2006	190	19,3	831.946	22,84
Promedio	196,8		798.053	24,66
Total	984	100,0	-	-

Las tasas más altas de incidencia anual, calculadas como el número de casos por 100.000 habitantes, se registraron en el municipio Punceres en los años 2005 (330,97 por 100.000 habitantes) y 2006 (229,32) (Tabla 8). El escorpionismo tuvo una tasa mediana de incidencia para toda la entidad federal de 30,69 casos por 100.000 habitantes. Los municipios Punceres y Acosta ostentaron, respectivamente, las medianas más altas de las tasas de incidencia con 252,61 y 124,694 casos por cada 100.000 habitantes. Las diferencias entre las medianas de las tasas, analizadas por la prueba de Kruskal-Wallis, mostraron un valor de H igual a 39,434 (14 g.l.), correspondiente a $p < 0,0005$. Así mismo, las diferencias de las medianas entre los distintos pares de municipios, evaluadas por la

prueba de Mann-Whitney (Wilcoxon), establecieron diferencias significativas para Punceres y Acosta.

Los municipios se clasificaron (Tabla 8, Fig. 2), según la distribución de las medianas de las tasas de incidencia de acuerdo con los percentiles 90, 75, 50 y 25 (orden decreciente) en: (1) municipios de muy alta endemicidad (hiperendémico) [Punceres (252,61)], alta endemicidad [Acosta (124,69)], (3) mediana endemicidad [Caripe (55,55), Piar (45,64), Cedeño (29,37) y Bolívar (28,52)] y (4) muy baja endemicidad [Maturín (13,13), Uraoa (8,54), Zamora (8,01), Sotillo (6,19) y Libertador (3,60)]. Ningún municipio se ubicó en la clasificación de baja endemicidad (entre los percentiles 25 y 49). Los municipios Aguasay y Santa Bárbara no registraron eventos causados por escorpiones.

No se calcularon los indicadores de mortalidad por escorpionismo en el estado Monagas para el periodo 2002-2006.

DISCUSIÓN

En el territorio venezolano el accidente escorpiónico de interés médico es provocado por varias especies del género *Tityus* y representa un problema de Salud Colectiva, de carácter endémico y regionalizado (De Sousa *et al.* 2000, 2005) ubicado fundamentalmente en las áreas de los sistemas montañosos del país y sus zonas de piedemonte con especial ubicación en la franja norte donde habita el 80% de la población venezolana (Borges 1996, González-Sponga 1996, De Sousa *et al.* 2000, Borges y De Sousa 2006, De Sousa y Borges 2009). En esta franja, la región Nororiental [estados Anzoátegui (De Sousa *et al.* 1995), Sucre (De Sousa *et al.* 1996) y Monagas (De Sousa *et al.* 1997, 2005)] está catalogada como área endémica de escorpionismo, con base en la magnitud y trascendencia de los eventos causados por estos artrópodos (De Sousa *et al.* 1999, 2000, 2005, Borges y De Sousa 2006, De Sousa y Borges 2009). Resultados preliminares para el estado Monagas indicarían que la densidad de población humana, la altitud y el patrón de pluviosidad, así como el área ecológica, actúan como factores de riesgo que aumentan la posibilidad del accidente escorpiónico (De Sousa *et al.* 1997, 2000, 2005). Este trabajo ratifica y actualiza la importancia ecoepidemiológica y clínica del escorpionismo como enfermedad desatendida (*neglected disease*) para el estado y la región.

Tabla 8. Tasas de incidencia (a) anuales de escorpionismo, (b) medianas de la tasa para el periodo y (c) clasificación de endemicidad de los municipios del estado Monagas, Venezuela, 2002-2006.

Municipios	(a) Tasas anuales † [n]					(b) Mediana ‡ (LC 95%) [N]	Rango según percentil	(c) Endemicidad
	2002	2003	2004	2005	2006			
Punceres	252,61 [54]	101,83 [22]	302,32 [66]	330,97 [73]	229,32 [51]	252,61 (165,58-302,32) [266]	≥ 90	Muy Alta
Acosta	124,69 [26]	80,63 [17]	140,73 [30]	180,95 [39]	78,18 [17]	124,69 (79,40-152,97) [129]	75-89	Alta
Caripe	86,27 [32]	23,95 [9]	31,53 [12]	59,67 [23]	64,17 [25]	55,55 (27,74-72,97) [101]		
Piar	45,64 [16]	19,73 [7]	22,28 [8]	46,79 [17]	98,12 [36]	45,64 (20,96-71,88) [84]		
Estado Monagas	43,39 [267]	20,54 [128]	27,73 [175]	33,65 [215]	29,43 [190]	30,69 (24,14-36,41) [975]**	50-74	Mediana
Cedeño	39,66 [12]	39,25 [12]	48,57 [15]	9,61 [3]	19,07 [6]	29,37 (14,34-43,91) [48]		
Bolívar	101,67 [35]	17,24 [6]	39,80 [14]	16,88 [6]	19,52 [7]	28,52 (17,06-60,60) [68]		
						0,00 (0,00-0,00) [0]	25-49	Baja
Maturín	24,89 [84]	13,17 [45]	8,38 [29]	13,13 [46]	12,71 [45]	13,13 (10,55-19,01) [249]		
Uracoa	0,00 [0]	0,00 [0]	0,00 [0]	51,23 [3]	17,08 [1]	8,54 (0,00-25,62) [4]		
Zamora	16,02 [5]	12,60 [4]	0,00 [0]	9,14 [3]	3,00 [1]	8,01 (1,50-12,60) [13]	< 25	Muy Baja
Sotillo	8,48 [2]	8,31 [2]	4,07 [1]	7,98 [2]	0,00 [0]	6,19 (2,04-8,31) [7]		
Libertador	3,85 [1]	15,14 [4]	0,00 [0]	0,00 [0]	3,60 [1]	3,60 (0,00-9,37) [6]		
Aguasay	0,00 [0]	0,00 [0]	0,00 [0]	0,00 [0]	0,00 [0]	0,00 (0,00-0,00) [0]		
Santa Bárbara	0,00 [0]	0,00 [0]	0,00 [0]	0,00 [0]	0,00 [0]	0,00 (0,00-0,00) [0]		Sin registro de Morbilidad

† Calculadas por 100.000 habitantes

‡ La Mediana de las tasas y sus límites de confianza al 95% fueron calculados según el método de Hodges y Lehmann

[n]: número de casos por año; [N]: Total de casos para el período; LC: Límites de confianza al 95%

** Cómputo realizado con base en 975 casos con registro del municipio de ocurrencia del accidente (sin reporte de municipio = 9 casos)

Figura 2. Mapa de endemicidad de escorpionismo por municipios, estado Monagas, Venezuela, periodo 2002-2006.

Patrón epidemiológico general

El estado Monagas registró en el período evaluado (2002-2006) 984 accidentes causados por escorpiones (en promedio 197 casos por año), ocurridos fundamentalmente en individuos masculinos (55,0%) con predominancia en los adultos jóvenes (18 a 44 años) (41,0%) y en segundo término en los menores de 12 años de edad (28,6%), particularmente en los escolares (14,4%) y preescolares (14,2%).

Fue evidente la frecuencia de casos en estudiantes (18,5%), mientras realizaban actividades conexas al hogar (intradomicilio: dormitorio, baño, lavadero) y sus alrededores (peridomicilio: jardín, patio) en comparación con la proporción de los accidentes acaecidos en el campo. Así mismo, los datos son congruentes con el tipo de tarea ejecutada por las víctimas al momento del contacto accidental, principalmente coligadas con prácticas domésticas que sumó el 35,1% de los eventos reportados en las fichas epidemiológicas [dormir (13,3%), limpiar

(7,6%), jugar (7,2%), vestir (3,2%), calzar (1,5%), tomar baño (1,3%), comer o estar sentado en casa (1,0%)] en contraste con el 5,4% de faenas realizadas en el campo. Los pacientes se vieron principalmente afectados en horario diurno (40,4%), con leve predominio, aunque no significativo, en el periodo matinal (21,7%), cuando se inician las actividades cotidianas en el hogar. Es bien conocido que los escorpiones adoptan como refugio lugares con condiciones de humedad y oscuridad equivalentes a su hábitat natural, por lo que pueden encontrarse con alta frecuencia en el ámbito intradomiciliario dentro de zapatos, vestuario, gavetas, cajas, closets y sótanos, entre otros (Reyes-Lugo y Rodríguez-Acosta 2001, Sánchez y Traviezo 2021, Cazorla *et al.* 2020a,b, 2022); circunstancias que podrían explicar la elevada proporción de incidentes ocurridos en el interior de las viviendas y en sus inmediaciones (Borges 1996, De Sousa *et al.* 2000, Reyes-Lugo y Rodríguez-Acosta 2001, Borges y De Sousa 2006, De Sousa y Borges 2009, Sánchez y Traviezo 2021). Comportamiento similar se ha descrito para otros países del continente

americano (Gómez Cardona *et al.* 2002, de Roodt *et al.* 2003, Otero *et al.* 2004, Gómez *et al.* 2010, de Roodt 2014, de Roodt *et al.* 2019, Silva-Domínguez *et al.* 2019, Reyes-Vega *et al.* 2021). En Monagas, entre los casos con registro de ubicación de ocurrencia del evento en las fichas, la indicación del hogar fue el lugar más frecuente con 52,4% (43/82) y el hogar y peridomicilio con 70,7% (58/82). En Colombia, los accidentes con escorpiones ocurrieron en el interior de las viviendas humanas con frecuencias que fluctuaron entre 56,3% (Gómez Cardona *et al.* 2002), 70,5% (Otero *et al.* 2004) y 92,0% (Gómez *et al.* 2010). En Argentina (de Roodt *et al.* 2003, de Roodt 2014, de Roodt *et al.* 2019) y en México (Silva-Domínguez *et al.* 2019), los eventos sucedieron dentro o en los alrededores de las viviendas con proporciones de 86% y 80%, respectivamente. En Colombia las especies implicadas con mayor frecuencia fueron *Tityus asthenes* (Gómez *et al.* 2010) y *Tityus fuhrmanni* (Gómez Cardona *et al.* 2002) y en Argentina *Tityus trivittatus* (de Roodt *et al.* 2003, 2019, de Roodt 2014, Borges *et al.* 2020b).

Se debe resaltar el porcentaje de accidentes en pacientes ubicados en los grupos de edad, que se encuentran dispuestos en los extremos de la vida, considerados clásicamente como categorías susceptibles (grupos de alto riesgo) (Otero *et al.* 1998, De Sousa *et al.* 2000): 31,7% en menores de 12 años y 2,5% en adultos mayores de 65 años. Estos datos reflejan la importancia clínica y epidemiológica de estos grupos que están asociados con mayor probabilidad al desarrollo de manifestaciones graves y con la posibilidad de evolucionar a eventos letales; condiciones que están conexas con los aspectos farmacocinéticos del veneno y la posible presencia de condiciones patológicas preexistentes. En este sentido, Reyes-Lugo y Rodríguez-Acosta (2001) reportaron para el Servicio de Toxicología del Hospital Dr. Leopoldo Manrique Terrero, centro de referencia del área metropolitana de Caracas y sus adyacencias en materia de toxicología, un total de 1.045 casos de envenenamiento escorpiónico (periodo 1990-1996), con 32% de pacientes menores de 10 años de edad y una distribución uniforme en los grupos de edad restantes (sin diferencias significativas en cuanto a género). Rodríguez (2009) reportó para el mismo centro hospitalario 544 casos en 2008, con leve predominio del género femenino (53,13%). Estas referencias (Reyes-Lugo y Rodríguez-Acosta 2001, Rodríguez 2009) coinciden con los resultados obtenidos en este trabajo en cuanto a que ambos géneros poseen similar probabilidad de sufrir un accidente escorpiónico.

Patrón geográfico

La distribución espacial de los casos de escorpionismo en Monagas indicó que el 84,6% de los municipios (11/13) registraron accidentes con estos artrópodos. Los municipios con mayor frecuencia fueron, en orden decreciente, Punceres (27,0%), Maturín (25,3%) y Acosta (13,1%). Con frecuencias marginales Zamora (1,3%), Sotillo (0,7%), Libertador (0,6%) y Uraoa (0,4%). Aguasay y Santa Bárbara no registraron eventos causados por escorpiones. En este contexto, es determinante resaltar que en seis municipios (6/13; 46,2%) [Punceres (266 casos; 27,0%), Acosta (129; 13,1%), Caripe (101; 10,3%), Piar (84; 8,5%), Bolívar (68; 6,9%) y Cedeño (48; 4,9%)] ubicados en la zona norte del estado, en la Serranía del Turimiquire, se concentró el 70,7% (696 casos, $z = 17,2$; $p < 0,0002$) de los accidentes registrados para el periodo evaluado (2002-2006); comprendiendo una superficie geográfica de 5.259 km² [Punceres (754 km²), Acosta (609 km²), Caripe (573 km²), Piar (1.001 km²), Bolívar (345 km²) y Cedeño (1.977 km²)] equivalente al 18,2% (5.259 km²/28.900 km²) del total de la superficie de la entidad federal monaguense. Similarmente en estos municipios se concentró el 78,6% (44/56, $z = 6,07$; $p < 0,0002$) de todos los casos de escorpionismo grave verificados en Monagas [Punceres (17/56; 30,4%), Acosta (13; 23,2%), Bolívar (5; 8,9%), Piar (4; 7,1%), Caripe (3; 5,4%) y Cedeño (2; 3,6%)].

El patrón geográfico de morbilidad descrito en el párrafo precedente para el escorpionismo (2002-2006) en Monagas coincide con el indicado por Boadas *et al.* (2012) para el ofidismo (2002-2006). Los autores demostraron que el accidente ofídico se concentró en la mitad norte del estado Monagas, particularmente en la subregión Turimiquire; presentando un patrón de distribución del bothropismo predominante en el noreste y del crotalismo preponderantemente en el noroeste de la entidad.

Los hallazgos de De Sousa *et al.* (2005) también sugieren la importancia de la mortalidad provocada por escorpiones y serpientes, ubicadas característicamente, en el norte de la entidad (periodo 1980-2000). Sin embargo, en este trabajo, entre 2002 y 2006, no se registraron decesos por escorpionismo; aunque el patrón de morbilidad aquí descrito, es geográficamente similar al patrón de mortalidad verificado para la mitad norte de la entidad por estos autores para escorpiones y serpientes. Similarmente, Boadas *et al.* (2012) no registraron mortalidad por ofidismo en el estado

Monagas para el mismo intervalo de tiempo 2002-2006.

Las evidencias anteriores indicarían que el escorpionismo y el ofidismo expresan un patrón de regionalización dentro del estado Monagas; esencialmente localizados en el sistema montañoso del Turimiquire (paisaje abrupto con fuertes pendientes y alturas que alcanzan los 2.600 m) y sus zonas de piedemonte. Ecológicamente, esta región comprende desde el bosque seco tropical por debajo de los 600 metros de altitud, hasta el bosque muy húmedo montano bajo, en las zonas de mayor altitud (De Sousa *et al.* 2005, Boadas *et al.* 2012).

Patrón estacional

Las características fisiogeográficas del estado Monagas relacionadas con variables de pluviosidad, clima, vegetación, suelo y altitud permitirían la ocurrencia de casos de escorpionismo en cualquier mes del año (De Sousa *et al.* 2000). Los meses de mayor ocurrencia, en orden decreciente y sin diferencias significativas, fueron mayo (11,9%) y marzo/septiembre (10,9%, cada uno). Con menor frecuencia diciembre (2,7%) y noviembre (4,6%). Sin embargo, este accidente sigue un patrón de incidencia estacional, significativamente asociado a las estaciones de alta (junio, julio, agosto y septiembre: 378; 38,4%) y de baja pluviosidad (enero, febrero, marzo y abril: 318; 32,3%). Este comportamiento de estacionalidad del escorpionismo fue previamente indicado tanto para la morbilidad (con un patrón bimodal de incidencia en los municipios Acosta y Caripe) (De Sousa *et al.* 1997) como para la mortalidad (De Sousa *et al.* 2005) en el estado Monagas. De Sousa *et al.* (2005) indicaron, para el período 1980-2000, mayor letalidad [14 decesos (66,7%) de un total de 21 muertes en el periodo evaluado] en la época de baja pluviosidad (entre febrero y mayo) y característicamente con mayor frecuencia acumulada en el mes de mayo (7 decesos), mes de transición hacia el periodo de alta pluviosidad.

Varios autores han sugerido patrones de estacionalidad para el escorpionismo en distintas regiones de Venezuela. En el estado Delta Amacuro el accidente causado por escorpiones (periodo 2002-2006) presentó mayor incidencia asociada al periodo de alta pluviosidad (107/277; 38,6%) (Vásquez-Suárez *et al.* 2012). En el estado Sucre (período 2002-2006) se encontró que los meses de mayor ocurrencia de los incidentes fueron mayo (11,8%) y septiembre (11,6%) correspondiendo con un patrón bimodal de incidencia (De Sousa, datos

no publicados). Para este mismo estado, Rodríguez-Rojas *et al.* (2021) indicaron (para el lapso 2014-2016) que el escorpionismo se asoció significativamente al periodo de baja pluviosidad y con especial incidencia en el mes de abril. En el área metropolitana de Caracas y localidades circunvecinas (periodo 1990-1995), el 44,5% de los accidentes ocurrieron entre abril y junio (Reyes-Lugo y Rodríguez-Acosta 2001). Similarmente, en la región de los Altos del estado Miranda (municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias) (periodo 2005-2008), el 47,7% de los accidentes se observaron entre abril y julio (Fragoza 2012). En el estado Mérida (región andina al occidente del país) en el hospital de Santa Cruz de Mora (municipio Pinto Salinas) (periodo 1997-2001), en los meses de abril (13,6%) y mayo/octubre (10,1%, cada uno) (Salinas y Salinas 2005) y en el hospital Tulio Febres Cordero de La Azulita (municipio Andrés Bello) (periodo 2010-2014) en los meses de abril (10,8%) y mayo (9,6%) (Guerrero *et al.* 2016). Para otros países americanos, ubicados tanto en el neotrópico (Biondi-Queiroz *et al.* 1996, Lira-da-Silva *et al.* 2000, Carneiro Santos *et al.* 2010) como en el subtropical (Gordillo *et al.* 2000, Salomón y de Roodt 2001, de Roodt *et al.* 2003, Chowell *et al.* 2006, Álvarez Parma y Palladino 2010, de Roodt 2014), incluso en países de otros continentes como África [Marruecos (Soulaymani Bencheikh *et al.* 2007, Hmimou *et al.* 2008, Abourazzak *et al.* 2009) y Túnez (Bouaziz *et al.* 2008)] y Asia [Turquía (Adiguzel *et al.* 2007), Irán (Pipelzadeh *et al.* 2007) y Arabia Saudita (Jarrar y Al-Rowaily 2008)] el escorpionismo se relaciona con mayor frecuencia a un determinado periodo del año.

Chowell *et al.* (2005) han indicado la asociación entre las variables del clima y del ambiente con la incidencia del escorpionismo para la región de Colima, en México. Similarmente, Almaraz Lira y Chávez Haro (2019) demostraron relación positiva entre la temperatura máxima y la pluviosidad, registrados en distintos grupos climáticos, con la incidencia del escorpionismo en el territorio mexicano. En Venezuela, conocer este patrón de estacionalidad de la incidencia del escorpionismo y su relación con la distribución geográfica por municipios, sería de utilidad para el diseño de campañas de control, de educación ambiental y educación preventiva y para el suministro y distribución más efectivo del antiveneno como tratamiento específico, con miras a disminuir la incidencia de este accidente venenoso; aspectos que han sido previamente sugeridos por algunos autores para el escorpionismo (Borges 1996, De Sousa *et al.* 2000, 2005) e incluso para los eventos causados por

otros grupos taxonómicos de invertebrados como los quilópodos (ciempiés) (Rodríguez-Acosta *et al.* 2000a,b, Acosta y Cazorla 2004, Cazorla-Perfetti *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, Incani 2020, Rodríguez-Rojas *et al.* 2021) o de vertebrados como las serpientes (Boadas *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, Matos *et al.* 2019, Rodríguez-Rojas *et al.* 2021) que también siguen patrones estacionales, el primero (quilópodos) fundamentalmente asociado al periodo de baja pluviosidad (estación seca del año) y el segundo (serpientes) principalmente al de alta pluviosidad (estación lluviosa del año).

Características de atención sanitaria

La atención sanitaria demostró en aproximadamente la mitad de los eventos registrados, para el estado Monagas, que los individuos acudieron en busca de asistencia médica en las primeras dos horas de ocurrido el accidente. Este tiempo fue relativamente más prolongado al indicado por otros autores para el accidente ofídico en Monagas, de alrededor de una hora para la obtención de asistencia médica (Boadas *et al.* 2012) o similar al de dos horas para el ofidismo registrado en el estado Sucre (Matos *et al.* 2019). Con especial significado, los resultados aquí presentados evidencian que el tiempo es crucial con el fin de reducir la severidad de los envenenamientos y, en consecuencia, la mortalidad relacionada con el accidente; destacando además la importancia de los hospitales tipo I como centros de recepción y tratamiento de los accidentes escorpiónicos. Estudios previos con otros grupos taxonómicos, como el de las serpientes, apuntan hacia esta misma conclusión en el nororiente venezolano (Boadas *et al.* 2012, Cornejo-Escobar *et al.* 2013a, Matos *et al.* 2019, Rodríguez-Rojas *et al.* 2021), señalando que este parámetro de distribución geográfica de los centros de atención sanitaria (particularmente los ambulatorios rurales tipo II y hospitales tipo I) son importantes para la asignación del antiveneno y para mejorar la calidad de la atención médica, con el fin de evitar el traslado de los pacientes hacia otros centros de atención más distantes y/o especializados al sitio de ocurrencia del accidente.

Características clínicas y de tratamiento

Los signos clínicos sistémicos referidos en las fichas epidemiológicas de escorpionismo, apuntan al predominio de los de tipo colinérgico (43,9%); registrando, en general, una combinación de manifestaciones colinérgicas y adrenérgicas; tal como ha sido señalado por otros autores (Mota *et al.* 1994, Mazzei de Dávila *et al.* 1997, De Sousa *et al.*

2000, Mazzei de Dávila *et al.* 2002, Ghersy de Nieto *et al.* 2004, De Sousa *et al.* 2007, De Sousa y Borges 2009, Mazzei de Dávila *et al.* 2011) y similar a los datos obtenidos para el escorpionismo en el estado Sucre en el mismo período (De Sousa, datos no publicados) o los observados por Rodríguez-Rojas *et al.* (2021) (periodo 2014-2016) en la población pediátrica atendida en el hospital universitario de Cumaná. Los signos autonómicos observados son característicos de un cuadro neurotóxico agudo, reportado clásicamente para el envenenamiento con varias especies de escorpiones del género *Tityus* de importancia médica en Venezuela, con el desarrollo de cuadros fisiopatológicos complejos (De Sousa *et al.* 1995, 2000, Mazzei de Dávila *et al.* 2002, Arocha-Sandoval y Villalobos-Perozo 2003, Ghersy de Nieto *et al.* 2004, Guinand *et al.* 2004, Borges y De Sousa 2006, De Sousa *et al.* 2007, Ramírez *et al.* 2009, Borges *et al.* 2010, Ramírez-Sánchez *et al.* 2010, Mazzei de Dávila *et al.* 2011, Naranjo *et al.* 2022, Ramírez Sánchez 2022). En este trabajo, las manifestaciones de tipo colinérgicas cardíacas (3,9%) y respiratorias (2,3%) fueron complicaciones severas del escorpionismo y son señaladas por otros autores como causa de muerte en los pacientes pediátricos (Borges 1996, Angulo y Ramírez 1998, De Sousa *et al.* 2000, Mazzei de Dávila *et al.* 2011). Sin embargo, en el estado Monagas las manifestaciones cardiopulmonares, señaladas como causa de muerte en los pacientes pediátricos, se desarrollaron con menor frecuencia en comparación con lo registrado en el estado Sucre (cardíacas 7,1% y respiratorias 6,8%, periodo 2002-2006) (De Sousa, datos en preparación).

En la macroregión endémica de escorpionismo de la región Nororiental e Insular de Venezuela (De Sousa *et al.* 1995, 1999, 2000, Borges y De Sousa 2006, De Sousa *et al.* 2007), las manifestaciones cardiopulmonares son señaladas como complicaciones severas y causa de muerte en los pacientes pediátricos (De Sousa *et al.* 1995, 1999, 2000, 2005, Borges y De Sousa 2006, De Sousa *et al.* 2007, De Sousa y Borges 2009, Rodríguez-Rojas *et al.* 2021). Sin embargo, se han documentado casos moderadamente graves en individuos adultos que cursaron con trastornos electrocardiográficos caracterizados por contracciones auriculares y ventriculares prematuras, elevación del segmento ST, infradesnivel del punto J y onda U prominente, infradesnivel del segmento ST y arritmias sinusales; sugiriendo síndrome de repolarización precoz y trastornos primarios de la repolarización de tipo isquémico (De Sousa *et al.* 2000).

Angulo y Ramírez (1998), en un estudio descriptivo y prospectivo realizado en 44 pacientes pediátricos (0-12 años) que acudieron al Servicio de Emergencia de Pediatría del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto, estado Lara (período enero-diciembre 1996) (región centrooccidental del país), indicaron que el edema agudo de pulmón se observó en tres pacientes (6,8%) con presencia de alteraciones gasométricas, radiológicas y de los signos vitales. Un paciente al cual no se le administró el suero antiescorpiónico en el centro de atención primaria, ingresó en malas condiciones generales con edema agudo de pulmón de origen cardiaco, falleciendo a la hora de su ingreso a la emergencia pediátrica [letalidad de 2,27% (1/44) en la serie evaluada].

En este trabajo no se registraron manifestaciones hemorrágicas (locales o sistémicas) de ningún tipo (ni casos de necrosis cutánea local). Sin embargo, las discrasias sanguíneas han sido previamente indicadas para el estado Anzoátegui con la descripción de un paciente con accidente cerebrovascular isquémico del hemisferio cerebral derecho (hemiplejía izquierda directa) con verificación por tomografía computarizada de lesión de encefalomalacia córtico-subcortical de la región fronto-temporal parietal derecha, hemorragia digestiva superior (hematemesis) con tiempos de coagulación prolongados y edema agudo de pulmón no cardiogénico (De Sousa *et al.* 1995, 2000) y para el estado Monagas con un individuo fallecido por coagulación intravascular diseminada con hemorragia pulmonar bilateral (diagnóstico por necropsia) como complicación de un caso de escorpionismo (De Sousa *et al.* 2005). En el estado Sucre, se hace mención de un deceso por pancreatitis hemorrágica y la observación de manifestaciones clínicas hemorrágicas pulmonares (De Sousa, datos no publicados). Existen evidencias que demostrarían la complejidad del veneno de los escorpiones, con especial referencia al veneno de *Tityus discrepans*, indicando que contiene proteínas que alteran experimentalmente los tiempos de coagulación sanguínea (Brazón *et al.* 2008, 2009, 2013, 2014) incluyendo a las plaquetas (Brazón *et al.* 2011) y con evidencias clínicas que demuestran el efecto procoagulante o anticoagulante en algunos individuos envenenados con esta especie de escorpión venezolano (D'Suze *et al.* 2001, Ghersy de Nieto *et al.* 2002, D'Suze *et al.* 2003, 2011, 2015a) o los causados por *Tityus falconensis* en la sierra de Falcón, región centrooccidental del país (Guinand *et al.* 2004, D'Suze *et al.* 2011, 2015a). En el veneno del escorpión *Heterometrus laoticus* (familia Scorpionidae) de Vietnam, se han

identificado dipéptidos y nucleósidos (componentes de baja masa molecular) con actividad anticoagulante (Vu Tran *et al.* 2017).

En el estado Monagas se obtuvo una frecuencia de casos de escorpionismo sin clínica sistémica (con solo manifestaciones locales) de 28,8%, proporción similar a los casos de envenenamiento leve (28,4%). Este patrón difiere de forma significativa con lo reportado para el área metropolitana de Caracas por Reyes-Lugo y Rodríguez-Acosta (2001) y Rodríguez (2009), quienes observaron respectivamente 72% y 90,8% de casos sin clínica sistémica (con solo manifestaciones locales). Estos hallazgos pueden sugerir diferencias en las características toxinológicas del escorpionismo de acuerdo con la región geográfica estudiada, tal como lo han planteado Borges y De Sousa (2006), al igual que podría existir diferencias en la composición y actividad de los venenos entre diferentes especies venezolanas del género *Tityus* (Borges y De Sousa 2006, Borges *et al.* 2008, D'Suze y Sevcik 2010, D'Suze *et al.* 2015b, Borges *et al.* 2020a), así como en la toxicidad del veneno dentro de una misma especie, incluso cuando se evalúa la toxicidad entre ejemplares hembras y machos (De Sousa *et al.* 2010, D'Suze *et al.* 2015b).

Es conocido que el efecto del veneno de escorpión depende del peso corporal y de la condición física de la víctima, de la especie y la cantidad de veneno inyectado (Borges y De Sousa 2006, Mazzei de Dávila *et al.* 2011). Esto se pone de manifiesto en este estudio, cuando se observa que los casos clasificados como graves en pacientes menores de 12 años (2,8%), sumados a los ocurridos en adultos mayores de 65 años (0,2%), duplican a los reportados en el grupo de adultos jóvenes (1,4%) (Tabla 1). Además, los casos graves ocurrieron con mayor frecuencia en los municipios Punceres (30,4%) y Acosta (23,2%), respectivamente; lo cual, complementa los hallazgos obtenidos sobre el mayor impacto del escorpionismo en estos municipios. La frecuencia de casos graves resultó la misma para las épocas de alta (37,5%) y baja pluviosidad (37,5%), resultados que se corresponden con las épocas de mayor incidencia de escorpionismo y parecen estar influenciados por los aspectos ecológicos y/o geográficos en el estado Monagas.

Es importante destacar la ausencia de registro de datos paraclínicos en las fichas estudiadas, estos son trascendentes para clasificar y determinar la gravedad de los envenenamientos, además de ser un factor importante en el pronóstico y en la evolución

del caso. Los incidentes escorpiónicos pueden complicarse con pancreatitis y alteraciones cardiovasculares, detectables mediante exámenes de laboratorio y electrocardiográficos (De Sousa *et al.* 1995, 2000, Mazzei de Dávila *et al.* 2002, Ghersy de Nieto *et al.* 2004, Borges y De Sousa 2006, De Sousa *et al.* 2007, Borges *et al.* 2010).

Varios trabajos, en Venezuela y otros países, indican la importancia del tratamiento precoz con el antiveneno (Mazzei de Dávila *et al.* 1997, De Sousa *et al.* 2000, Reyes-Lugo y Rodríguez-Acosta 2001, Mazzei de Dávila *et al.* 2002, Guinand *et al.* 2004, Otero *et al.* 2004, Borges y De Sousa 2006, Rodríguez 2009, Ramírez *et al.* 2009, Álvarez y Rodríguez-Acosta 2022, Ramírez Sánchez 2022); resaltando que, el tiempo transcurrido entre el momento del accidente y la aplicación del antiveneno es un elemento crucial, en vista del papel que juegan los mediadores inflamatorios en las complicaciones sistémicas y la inutilidad de las inmunoglobulinas antitoxina para prevenir su acción (Sevcik *et al.* 2004, Borges y De Sousa 2006, Ramírez *et al.* 2009, D'Suze *et al.* 2011, 2015a, Barros Reis *et al.* 2019, Ramírez Sánchez 2022).

El antiveneno venezolano es elaborado, en el Centro de Biotecnología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela, contra el veneno de *Tityus discrepans* (CBFF 2009, Álvarez y Rodríguez-Acosta 2022). Sevcik *et al.* (2004) lo definen como un faboterápico [F(ab')₂]; indicando que una ampolla contiene 181 miligramos de proteínas anti-*Tityus discrepans* capaz de neutralizar 1 mg del veneno de *T. discrepans*. De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo, 422 individuos (42,9%) recibieron 10 mL (2 ampollas) de antiveneno antiescorpiónico. En la mayoría de los centros hospitalarios de Venezuela, la cantidad de antiveneno administrado en cada paciente accidentado, se corresponde con el grado de severidad (Mota y Sevcik 2002, Rodríguez 2009).

Los datos de este trabajo señalarían que el antiveneno venezolano anti-*Tityus discrepans* neutraliza de forma eficiente los efectos tóxicos causados por el veneno de las especies del género *Tityus* distribuidas en el estado Monagas causantes de los envenenamientos. Sin embargo, varios autores han sugerido la existencia de una alta complejidad estructural y funcional de las toxinas que constituyen los venenos de algunas especies venezolanas de *Tityus* (Borges y De Sousa 2006, Borges *et al.* 2006a,b, 2008, 2020a), que indicarían que el envenenamiento causado por ciertas especies de este género (particularmente las distribuidas en el

occidente de Venezuela) puede requerir dosis elevadas del antiveneno (Borges *et al.* 2002, Borges y De Sousa 2006, Ramírez Sánchez *et al.* 2010, Borges *et al.* 2020a, Ramírez Sánchez 2022), por encima de las dosis recomendadas por el fabricante (Sevcik y Mota 1999, CBFF 2009, Álvarez y Rodríguez-Acosta 2022). Un ejemplo de esto se corresponde con *Tityus zulianus*, especie que requeriría una dosis mayor (2-4 ampollas) para neutralizar los síntomas y signos, observados en niños, a la sugerida por el fabricante (1-2 ampollas) para neutralizar los mismos efectos causados por el veneno de *Tityus discrepans* (Mazzei de Dávila *et al.* 2002, Borges *et al.* 2002, 2005, 2020a) y dosis aun mayores para neutralizar los efectos tóxicos provocados por el de *Tityus perijanensis* (Borges *et al.* 2020a). Las dosis usadas en el Centro Toxicológico de Barquisimeto, Dra Elba Luz Bermúdez (CTRCO), en pacientes pediátricos sintomáticos (clínica sistémica/alteraciones de laboratorio), hasta 5 años de edad: 4-6 ampollas IV stat lenta, directa y sin diluir. Mayores de 5 años: 2-4 ampollas IV stat lenta, directa y sin diluir. Estas dosis se pueden repetir una hora después si es necesario (Ramírez Sánchez 2022). Barona *et al.* (2004) mencionaron que el veneno de *Tityus pachyurus* fue neutralizado eficazmente por los antivenenos producidos contra los venenos de escorpiones de Brasil y México; mientras que el antiveneno venezolano no neutralizó el efecto letal causado por el veneno de *T. pachyurus* en ratones. Con base en algunas de estas evidencias Borges y De Sousa (2006, 2009) y Borges *et al.* (2010) han sugerido la división del territorio nacional en provincias toxinológicas y han propuesto desarrollar antivenenos con inmunógenos de varias especies de *Tityus* de las principales regiones endémicas del país, especialmente aquellas del occidente de Venezuela. Igualmente, De Sousa *et al.* (2010) han determinado una menor capacidad de neutralización del veneno de los ejemplares hembra de *Tityus nororientalis* con respecto al veneno de los ejemplares macho por el antiveneno contra *Tityus discrepans*.

A pesar de la alta calidad y eficacia histórica del antiveneno venezolano que han señalado varios autores (Sevcik y Mota 1999, De Sousa *et al.* 2000, Reyes-Lugo y Rodríguez-Acosta 2001, Sevcik *et al.* 2004, Borges y De Sousa 2006, Borges *et al.* 2010, D'Suze *et al.* 2011, Mazzei de Dávila *et al.* 2011, D'Suze *et al.* 2015a, Álvarez y Rodríguez-Acosta 2022) existe información de un caso de falla terapéutica. Al respecto, Ramírez Sánchez *et al.* (2010) reportaron un evento clínico de escorpionismo grave (ocurrido en la localidad de

Los Rastrojitos, zona periférica norte de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara) en una niña de 2 años de edad que desarrolló náuseas, vómitos, sialorra profusa, taquipnea (42 respiraciones por minuto), taquicardia (125 latidos por minuto) e hipertensión arterial persistente por varios días (115/90 mm Hg, 130/100 mm Hg, 132/102 mm Hg), a pesar de la administración precoz de antiveneno antiescorpiónico y de captopril. Adicionalmente, por causa del progreso de la emergencia hipertensiva, desarrolló varias crisis convulsivas tónicas generalizadas, refractarias a diazepam (controladas con difenilhidantoina en infusión por 24 horas). La emergencia hipertensiva se prolongó por 10 días y fue tratada con captopril, nifedipina y carvedilol por vía oral. El cuadro clínico se acompañó con miocarditis, pancreatitis y el desarrollo de reacción adversa al antiveneno antiescorpiónico. Este evento fue catalogado por los autores como un caso de escorpionismo con características infrecuentes debido a la presencia de: *a*) concomitancia de patrones miocárdico y cardiovascular, *b*) severidad del patrón vascular, *c*) duración de la emergencia hipertensiva prolongada durante diez días (con crisis convulsiva tónica generalizada, ptosis palpebral derecha), *d*) falta de efectividad del captopril y del antiveneno antiescorpiónico (a pesar de las dosis elevadas de antiveneno, administradas tanto precoz como tardíamente: total 14 ampollas; 70 mL) y, finalmente, *e*) por el desarrollo de reacción adversa al antiveneno (caracterizada por la aparición de erupción urticariforme en cara y miembros).

En el estado Monagas (periodo 2002-2006) no se registraron reacciones adversas relacionadas con el uso del antiveneno. Los datos obtenidos en este trabajo ratifican la alta calidad del fáboterápico venezolano y la ausencia (al presente en esta entidad federal) de reacciones adversas graves en los pacientes de la región Nororiental de Venezuela (De Sousa *et al.* 2000). De Sousa *et al.* (2005) hacen notar la importancia de instalar puestos para la aplicación de antiveneno antiescorpiónico (en los centros de salud más importantes) en las áreas endémicas, de tal manera que los pacientes afectados por estos animales sean atendidos, de manera precoz y adecuada, recibiendo el tratamiento específico con los antivenenos cuando exista indicación de su utilización.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente es importante que los médicos de atención primaria del estado Monagas estén bien informados y capacitados sobre la conducta a seguir en caso de accidentes con animales venenosos, dado el impacto

epidemiológico que estos tienen en el estado y en la región nororiental.

Uno de los resultados destacados en esta investigación fue la ausencia del registro de información de muchos parámetros de carácter epidemiológico, clínico y de datos paraclínicos en las fichas de morbilidad utilizadas por FUNDASALUD. Esto, denotaría la necesidad de iniciar programas de capacitación para familiarizar al personal sanitario con la correcta recolección de los datos y su posterior llenado en las fichas. Adicionalmente, contribuiría sustancialmente a este propósito diseñar un nuevo instrumento, más idóneo que permita un fácil asiento de la información suministrada por los pacientes.

Indicadores de morbilidad

Desde el punto de vista geográfico, los mayores indicadores de morbilidad por escorpionismo en Monagas (con base en las tasas calculadas para el periodo 2002-2006) se registraron en la Serranía del Turimiquire, al norte del estado, en los municipios Punceres (mediana de 252,61 casos por 100.000) y Acosta (124,69). La distribución del escorpionismo, según el concepto de endemidad, indicarían que existen municipios de muy alta endemidad (hiperendémico) (Punceres), de alta endemidad (Acosta), mediana endemidad (Caripe, Piar, Cedeño y Bolívar) (Serranía del Turimiquire y su piedemonte, al norte del estado) y de muy baja endemidad (Maturín, Uracoa, Zamora, Sotillo y Libertador), al sur de la entidad. En los municipios Aguasay y Santa Bárbara no se registraron accidentes causados por escorpiones. Esta distribución endémica podría corresponder con las características geográficas, climáticas y de actividad económica agrícola de cada uno de los municipios. Es importante indicar que los municipios de muy alta endemidad (hiperendémico, percentil ≥ 90 : Punceres = 252,61) y alta endemidad (percentil 75-89: Acosta = 124,69) poseen medianas de tasas de incidencia por escorpionismo superiores a la mediana registrada para el estado Monagas (30,69 por 100.000). Vázquez-Suárez *et al.* (2012), para el mismo periodo evaluado 2002-2006 en el colindante estado Delta Amacuro, determinaron una mediana de 29,96 por 100.000 habitantes, cercana a la del estado Monagas en este trabajo. Los autores, análogamente confirmaron la existencia de un municipio de muy alta endemidad (hiperendémico) por escorpionismo en Pedernales (75,33 por 100.000); valor inferior al registrado en el municipio Punceres (252,61) del estado Monagas.

Datos de morbilidad aportados por Martínez Marchan *et al.* (1998) para el estado Monagas (período trienal, 1994-1996) indicarían que se ha mantenido, desde el punto de vista histórico, el perfil epidemiológico general descrito en este trabajo. Los autores verificaron 595 casos de escorpionismo (198 eventos promedio por año) en el trienio. La entidad registró un incremento de la incidencia del accidente escorpionico desde 24,43 casos por 100.000 habitantes en el año 1994 ($n = 132$ accidentes) hasta 46,61 por 100.000 en 1996 ($n = 261$). La tasa de incidencia promedio por año del trienio fue de 35,92 casos por 100.000 (Tabla 9); valor superior a la mediana de 30,69 por 100.000 (2002-2006) calculada en este trabajo.

Los autores cuando evaluaron las tasas de incidencia trienal de los diez municipios (en que organizaba el estado Monagas para ese momento) (Tabla 9) determinaron que Punceres (218,29 por 100.000), Acosta (209,52), Bolívar (129,58), Piar (99,99) y Caripe (88,18) presentaron tasas significativamente superiores ($p < 0,0001$) con respecto a la del estado (35,92). Los municipios Ezequiel Zamora (39,61) y Cedeño (24,81) mostraron tasas similares ($p > 0,05$) y los municipios Maturín (8,06), Sotillo (7,69) y Libertador (7,42) presentaron tasas significativamente inferiores ($p < 0,0001$) a la del estado. Los índices por escorpionismo, obtenidos como cociente al dividir la tasa de incidencia trienal para el municipio entre la tasa trienal del estado, demostraron que el municipio Punceres posee una incidencia de 6,07 veces superior a la del estado; mientras que Maturín (0,22), Sotillo (0,21) y Libertador (0,21) presentaron los menores índices (Martínez Marchan *et al.* 1998). Adicionalmente, determinaron que las tasas de incidencia trienal de los municipios Punceres y Acosta fueron significativamente superiores ($z > 3,06$; $p < 0,0001$) cuando se compararon con las del resto de los municipios, excepto cuando se cotejaron entre ellos ($z = 0,08$; $p > 0,05$) (Martínez Marchan *et al.* 1998).

Las tasas obtenidas en este trabajo indicarían un valor superior para Punceres (252,61; hiperendémico) al registrado por Martínez Marchan *et al.* (1998) para Punceres (218,29) en el trienio 1994-1996. En contraposición, el valor para Acosta (124,69; alta endemicidad) en este trabajo fue menor al calculado para Acosta (209,52) para el lapso 1994-1996.

Martínez Marchan *et al.* (1998) establecieron la distribución geográfica de las tasas de incidencia

trienal por escorpionismo en Monagas (Fig. 3), indicando que las mayores tasas se ubicaron en los municipios Punceres, Acosta, Bolívar, Piar y Caripe; todos ubicados en la región centro-norte del estado. Perfil que se mantiene con los resultados evaluados para el periodo 2002-2006 en este trabajo.

Para otros accidentes causados por animales venenosos en el estado Monagas, Boadas *et al.* (2012) resaltaron la importancia del cálculo de las tasas de morbilidad, enfatizando la utilidad de estos indicadores para la mejor comprensión del ofidismo en su contexto epidemiológico con el fin de establecer y dirigir de forma adecuada las políticas públicas pertinentes para su control y tratamiento. De forma similar, esta idea se corresponde con el accidente causado con escorpiones en este trabajo.

De Sousa *et al.* (1997), periodo de siete años (1987-1993), determinaron para Acosta (212 casos, 30 promedio por año), con una tasa de incidencia promedio por año de 18,30 por 10.000 (183,04 por 100.000) y para Caripe (86 casos; 12 promedio por año), tasa de incidencia promedio por año de 4,37 por 10.000 (43,75 por 100.000).

De Sousa *et al.* (1999, 2000) con base en el registro de 252 casos de escorpionismo con tres decesos (letalidad de 1,19%; 3/252) reportados para el estado Monagas, en el año 1996, calcularon una tasa de incidencia para la entidad federal de 4,9 por 10.000 habitantes (252 casos y 512.507 habitantes) (49,17 por 100.000). Los municipios Maturín ($p < 0,001$) y Sotillo ($p < 0,05$) ostentaron tasas significativamente menores a la registrada por el estado. Los municipios Punceres, Acosta, Bolívar y Caripe registraron significativamente las mayores tasas ($p < 0,001$). La mayor fue calculada para Punceres con 25,9 casos por 10.000 habitantes (259 por 100.000). La distribución geográfica de los casos, en 1996, reflejó la importancia epidemiológica de la Serranía del Turimiquiere y sus áreas de piedemonte [Punceres (25,9 por 10.000) (259 por 100.000), Acosta (20,3 por 10.000) (203 por 100.000), Bolívar (14,5 por 10.000) (145 por 100.000), Caripe (12,1 por 10.000) (121 por 100.000), Piar (7,2 por 10.000) (72 por 100.000) y Cedeño (4,3 por 10.000) (43 por 100.000)].

Los indicadores calculados en este trabajo (2002-2006) permiten evidenciar la persistencia y trascendencia histórica de este accidente como patología tropical y como problema de salud pública en el estado Monagas.

Tabla 9. Tasas de incidencia anual por escorpionismo (por 100.000 habitantes) en los municipios del estado Monagas, Venezuela, trienio 1994-1996 (Martínez Marchán *et al.* 1998).

Municipio	1994 Tasa [Casos/Población]	1995 Tasa [Casos/Población]	1996 Tasa [Casos/Población]	Tasa incidencia trienal ^f	Índice [§]	<i>z</i> *; <i>p</i>
Punceres	-	183,88 [34/18.490]	252,70 [47/18.599]	218,29†,**	6,07	12,08; <i>p</i> < 0,0001
Acosta	185,79 [34/18.300]	243,89 [45/18.451]	198,89 [37/18.603]	209,52**	5,83	18,97; <i>p</i> < 0,0001
Bolívar	139,04 [40/28.769]	118,01 [34/28.811]	131,70 [38/28.853]	129,58	3,61	13,36; <i>p</i> < 0,0001
Piar	94,28 [28/29.698]	133,23 [40/30.024]	72,48 [22/30.354]	99,99	2,78	9,43; <i>p</i> < 0,0001
Caripe	58,98 [18/30.519]	91,50 [28/30.600]	114,07 [35/30.682]	88,18	2,45	7,87; <i>p</i> < 0,0001
E. Zamora	30,34 [8/26.371]	52,04 [14/26.898]	36,45 [10/27.436]	39,61	1,10	0,53; ns
Cedeño	7,53 [2/26.562]	18,69 [5/26.763]	48,21 [13/26.966]	24,81	0,69	-1,63; ns
Maturín	-	0,32 [1/316.527]	15,80 [51/322.858]	8,06‡	0,22	-15,16; <i>p</i> < 0,0001
Sotillo	0,0 [0/25.095]	3,91 [1/25.597]	19,15 [5/26.109]	7,69	0,21	-4,11; <i>p</i> < 0,0001
Libertador	9,11 [2/21.951]	0,0 [0/22.390]	13,14 [3/22.838]	7,42	0,21	-3,91; <i>p</i> < 0,0001
Estado Monagas	24,43 [132/540.394]	36,72 [202/550.121]	46,61 [261/560.023]	35,92		

f: Promedio aritmético

†: Promedio aritmético calculado para dos años

‡: Promedio aritmético calculado para dos años

§ Índice = tasa de incidencia trienal del municipio/tasa de incidencia trienal del estado

*Valor de *z* de la tasa de incidencia trienal de los municipios con respecto a la del estado

p: Probabilidad para la tasa de incidencia trienal del municipio con respecto al estado

ns: No significativo

** : Valor de *z* de la tasa de incidencia trienal de Punceres y Acosta con respecto a los demás municipios

** : *z* > 3,06; *p* < 0,0001

Figura 3. Distribución geográfica de las tasas de incidencia trienal por escorpionismo (columnas de color azul) en los municipios del estado Monagas, Venezuela, trienio 1994-1996 (Martínez Marchán *et al.* 1998).

Mortalidad y letalidad

En este trabajo no se registró mortalidad por escorpionismo para el estado Monagas (periodo 2002-2006). Sin embargo, en el estado Sucre, ubicado al norte de Monagas, en el mismo período 2002-2006, se verificaron cuatro defunciones por envenenamiento escorpiónico (De Sousa, datos en preparación). Vásquez-Suárez *et al.* (2012), en el estado Delta Amacuro (periodo 2002-2006), limítrofe con el estado Monagas, registraron 277 accidentes con escorpiones (235 con verificación del municipio de suceso del accidente y 42 casos sin el reporte de la entidad municipal donde sucedió el incidente). Los autores, con base en los 235 accidentes verificados, y asociados a un municipio de ocurrencia, indicaron dos decesos por escorpionismo, uno en el año 2004 y otro en 2006; siendo las tasas de letalidad de 2,08% (1/48 casos) y 2,33% (1/43 casos) respectivamente para cada año y de 0,85% (2/235 accidentes: 0,17% promedio por año) para el periodo estudiado. La tasa de mortalidad específica por escorpionismo, para el periodo, fue de 1,26 por 100.000 habitantes [2 casos/159.135 habitantes por 100.000]; con una tasa de mortalidad promedio por año de 0,25 decesos por 100.000 habitantes por año [(2 casos/5 años)/159.135 habitantes por 100.000]. Este trabajo,

considerando el total de los 277 accidentes indicados por Vásquez-Suárez *et al.* (2012), denotaría para el estado Delta Amacuro una letalidad de 0,72% (2/277: 0,14% promedio por año) para el periodo de cinco años (2002-2006) e individualmente una letalidad de 1,75% (1/57 casos) para el año 2004 y de 1,69% (1/59 casos) para 2006.

Datos históricos de mortalidad aportados por Martínez Marchan *et al.* (1998) (periodo de siete años: 1990-1996), De Sousa *et al.* (2000) (periodo 1990-1996) y De Sousa *et al.* (2005) (periodo de 21 años: 1980-2000) para el estado Monagas indican que el escorpionismo en un accidente que provoca decesos en la población afectada de esta entidad federal.

Martínez Marchan *et al.* (1998) (periodo 1990-1996) registraron 12 decesos por envenenamiento escorpiónico (promedio de 1,7 defunciones por año) (Tabla 10). De los 10 municipios evaluados, seis (60%) verificaron decesos por escorpionismo (Bolívar, Caripe, Cedeño, Libertador, Maturín y Piar). La tasa de mortalidad promedio anual para Monagas fue de 0,32 muertes por 100.000 habitantes. En el año 1993 se registró la mayor mortalidad (4 decesos; 0,75 por 100.000). Los óbitos se localizaron, en orden decreciente, en los

municipios Caripe (2 fatalidades; 6,57), Libertador (1; 4,65) y Bolívar (1; 3,48). Para todo el periodo (1990-1996), el municipio Maturín registró las menores tasas del estado (valores entre 0,31 y 0,67 por 100.000). Los autores indicaron que los índices de mortalidad por escorpionismo, obtenidos como cociente al dividir las tasas de mortalidad promedio del periodo para cada municipio entre la tasa de mortalidad promedio del estado (0,32 muertes por 100.000 habitantes), demostraron que el municipio Cedeño posee una mortalidad de 3,78 veces superior a la de Monagas; mientras que Maturín (0,59) presentó una mortalidad inferior. Sin embargo, las tasas de mortalidad promedio de los municipios no presentaron diferencias estadísticamente significativas cuando se compararon con la del estado ($z < 1,96$; $p > 0,05$). La comparación de las tasas de los municipios Cedeño, Bolívar, Caripe, Libertador y Piar no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre ellas ($z < 1,96$; $p > 0,05$), excepto cuando se cotejaron las de Cedeño, Bolívar, Caripe y Piar con la tasa registrada para el municipio Maturín ($z > 1,96$; $p < 0,05$). Finalmente, los autores evaluaron la distribución por percentiles de las tasas de mortalidad promedio por escorpionismo (Fig. 4), observando que los municipios Caripe, Bolívar y Cedeño se ubicaron en la zona de alto riesgo relativo de mortalidad por escorpionismo (percentil > 50), mientras que Maturín, Piar, y Libertador se ubicaron en la zona de bajo riesgo (percentil < 50) (Martínez Marchan *et al.* 1998, De Sousa *et al.* 2000).

De Sousa *et al.* (2005) evaluaron la mortalidad causada por envenenamientos animales (vertebrados e invertebrados) en el estado Monagas (periodo 1980-2000). Los autores registraron 47 decesos (escorpiones = 21; 44,7%, serpientes = 20; 42,6%, abejas = 6; 12,7%). La tasa de mortalidad promedio anual (por 100.000 habitantes), en 21 años de registro, fue de 0,20 para el envenenamiento escorpiónico, de 0,19 para el ofidismo y de 0,06 para el apismo. La zona de montaña (subregión Turimiquire) y su pie de monte, al norte del estado, concentró la mayor mortalidad por escorpionismo (57,2%) y ofidismo (70,0%); datos que sugieren la importancia y trascendencia de la mortalidad provocada por escorpiones y serpientes,

particularmente, al norte de la entidad. En el caso particular del escorpionismo, el diagnóstico de la causa directa de muerte en los pacientes envenenados fue: *a*) el edema agudo de pulmón (9; 42,9%) y *b*) el edema agudo de pulmón con arritmias cardiacas e insuficiencia cardiaca congestiva (4; 19,0%). Estos 13 casos concentraron 61,9% (13/21) de los decesos, relacionados con las alteraciones de la esfera cardiopulmonar. Excepcionalmente (para el escorpionismo), un paciente (4,8%; 1/21) presentó como diagnóstico de muerte coagulopatía intravascular diseminada con hemorragia pulmonar bilateral (diagnosticado por necropsia). En siete decesos (33,3%; 7/21) sólo se estableció la causa genérica de muerte como escorpionismo.

En otras regiones de Venezuela, Mejías-R *et al.* (2007) registraron para el estado Mérida (región andina, al occidente del país), en un lapso de diez años, 5.878 accidentes (período 1994-2003), con mayor frecuencia de ocurrencia en los distritos sanitarios Mérida (1.955; 33,3%), El Vigía (1.768; 30,1%) y Tovar (1.143; 19,4%). Los autores verificaron 11 decesos determinando una letalidad de 0,19% (11/5.878: en promedio 0,02% por año), acaecidos en El Vigía (8; 8/1.768 = 0,45%; 0,05% promedio por año) y Tovar (3; 3/1.143 = 0,26%; 0,03% promedio por año).

Angulo y Ramírez (1998), con base en 44 pacientes pediátricos (0-12 años) que ingresaron en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto, estado Lara (región centrooccidental) (período enero-diciembre 1996), hallaron una letalidad de 2,27% (1/44). Como anteriormente fue señalado, esta letalidad tan alta fue atribuida a un paciente al cual no se le administró el suero antiescorpiónico en el centro de atención primaria, por lo cual ingresó en malas condiciones generales con edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, falleciendo a la hora de su ingreso en la emergencia pediátrica.

En otros países, Coronado *et al.* (2008) encontraron una letalidad por escorpionismo de 1,7% (4/229) para un lapso de seis años [periodo 2002-2007: promedio de 0,28% (1,7/6) por año] en el Hospital del Niño de Panamá.

Tabla 10. Tasas anuales de mortalidad por escorpionismo (por 100.000 habitantes) en los municipios del estado Monagas, Venezuela, lapso 1990-1996 (Martínez Marchán *et al.* 1998).

Municipios	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	Mortalidad (1990-1996) n; Tasa <i>f</i>	Índice §	<i>z</i> *; <i>p</i>
	n; Tasa									
Cedeño					1; 3,76		1; 3,71§	2; 1,07	3,34	1,69; <i>p</i> > 0,05
Bolívar				1; 3,48		1; 3,47		2; 0,99	3,09	1,56; <i>p</i> > 0,05
Caripe				2; 6,57				2; 0,94	2,94	1,47; <i>p</i> > 0,05
Libertador				1; 4,65				1; 0,66	2,06	0,71; <i>p</i> > 0,05
Piar							1; 3,29§	1; 0,47	1,47	0,39; <i>p</i> > 0,05
Maturín	1; 0,35		2; 0,67				1; 0,31	4; 0,19	0,59	-0,96; <i>p</i> > 0,05
Acosta										
E. Zamora										
Punceres										
Sotillo										
Estado	1; 0,20	0; 0,00	2; 0,38	4; 0,75	1; 0,19	1; 0,18	3; 0,54	12; 0,32		

n: número de decesos

Tasas por 100.000 habitantes

f: Promedio aritmético para los siete años de registro

§: Índice = tasa de mortalidad promedio anual del municipio/tasa de mortalidad promedio anual del estado

*: Valor de *z* de las tasas de mortalidad promedio anual de los municipios con respecto a la del estado

p: Probabilidades para las tasas de mortalidad promedio de los municipios con respecto al estado

§: *p* < 0,001 de los municipios Cedeño y Piar (año 1996) con respecto a Maturín

Figura 4. Distribución geográfica de las tasas de mortalidad promedio anual por escorpionismo (columnas de color azul) en los municipios del estado Monagas, Venezuela, periodo de siete años, 1990-1996 (Martínez Marchán *et al.* 1998). Caripe, Bolívar y Cedeño ubicados en la zona de alto riesgo relativo de mortalidad por escorpionismo (percentil > 50). Maturín, Piar y Libertador en la zona de bajo riesgo (percentil < 50).

Especies implicadas

En la macroregión endémica de escorpionismo de la región Nororiental (estados Anzoátegui, Monagas y Sucre) e Insular (estado Nueva Esparta) de Venezuela (De Sousa *et al.* 2000, Borges y De Sousa 2006, De Sousa y Borges 2009, De Sousa 2011), se han asociado siete especies al hábitat antrópico, con fuerte presencia intradomiciliaria y peridomiciliaria, a saber *Rhopalurus laticauda* (De Sousa *et al.* 2000, Manzanilla y De Sousa 2003), *Tityus nororientalis*, *Tityus caripitensis*, *Tityus quirogae*, *Tityus neoespartanus*, *Tityus tenuicauda* y *Tityus uquirensis* (De Sousa *et al.* 1999, 2000, 2006, 2007, 2008b, Cornejo-Escobar *et al.* 2013b); estas dos últimas distribuidas en áreas de muy baja densidad de población humana en la Península de Paria, estado Sucre. Sin embargo, en esta macroregión se ha incriminado a *Tityus nororientalis*, *Tityus caripitensis*, *Tityus quirogae* (nororiental) y *Tityus neoespartanus* (insular) como agentes etiológicos con validación taxonómica en casos de escorpionismo (de distinta gravedad, incluyendo algunos eventos fatales) en esta extensa zona endémica del país (De Sousa *et al.* 1999, 2000, 2005, Borges y De Sousa 2006, De Sousa *et al.* 2007, De Sousa y Borges 2009).

Con relación específica al estado Monagas, De Sousa (2011) indicó la distribución de once especies de *Tityus*: *T. arellanoparrai* (cueva El Guacharo, Caripe), *T. elizabethebravoii*, *T. longidigitus*, *T. monaguensis*, *T. nororientalis*, *T. quirogae*, *T. walli* (municipio Caripe), *T. caripitensis* (municipios Bolívar y Punceres), *T. maturinensis* (municipio Acosta), *T. quiriquirensis* (municipio Punceres) y *T. surorientalis* (municipio Sotillo, sur del estado Monagas); ratificando como agentes etiológicos con validación taxonómica para la región norte de la entidad a *Tityus nororientalis* y *Tityus quirogae* (municipio Caripe) y *Tityus caripitensis* (municipios Bolívar y Punceres) (De Sousa *et al.* 2005, De Sousa y Borges 2009). Es posible que *T. nororientalis*, con base en su amplia distribución en el norte del estado (De Sousa, datos no publicados), sea el principal agente responsable de los accidentes que ocurren en los municipios Acosta, Cedeño y Piar; hipótesis que debe validarse y confirmarse taxonómicamente a futuro.

Los datos epidemiológicos de morbilidad de este trabajo y los aportados por Martínez Marchan *et al.* (1998) y De Sousa *et al.* (2000), conjuntamente con los de mortalidad registrados para el municipio Libertador por Martínez Marchan *et al.* (1998)

permitirían afirmar y plantear la proposición de la responsabilidad de *T. surorientalis* como nuevo agente etiológico del escorpionismo (De Sousa *et al.* 2005, D'Suze *et al.* 2015a, Santos *et al.* 2016, Ward *et al.* 2018) que ocurre en el área de muy baja endemicidad al sur del estado Monagas (municipios Libertador, Sotillo y Uraoa); hipótesis que similarmente al caso anterior (de *T. nororientalis* en los municipios Acosta, Cedeño y Piar), también debe validarse a futuro con diagnóstico taxonómico.

En las fichas epidemiológicas no se identificaron las especies involucradas en los casos de escorpionismo, sin embargo, debe tomarse en cuenta este aspecto para ser mejorado a futuro. Al respecto, Reyes-Vega *et al.* (2021), en Colombia, también indicaron la ausencia de identificación taxonómica (etiológica) de las especies implicadas en los casos de escorpionismo; factor que se encuentra en estrecha relación con la gravedad del cuadro clínico. Los autores indicaron que la ausencia de identificación taxonómica es una limitación importante en el diseño de los estudios epidemiológicos en los envenenamientos causados por estos artrópodos.

Trascendencia y magnitud del escorpionismo

Boadas *et al.* (2012) indicaron que el ofidismo, considerado también como un accidente de importancia médica, se inscribe como una enfermedad tropical desasistida en el estado Monagas, con especial importancia en la mitad norte de la entidad y clásicamente circunscrito al ambiente del campo en el contexto de las labores agrícolas. En concordancia con esta idea, los datos de este trabajo igualmente permiten afirmar que el escorpionismo se inscribe en esta categoría de enfermedad tropical desasistida, particularmente al norte del estado (Serranía del Turimiquire) y, a diferencia de ofidismo, asociado al ámbito del domicilio humano. Sin embargo, se puede afirmar con base en los resultados obtenidos que el accidente escorpiónico (periodo 2002-2006) posee un mayor impacto epidemiológico en salud pública cuando se contrasta con el accidente ofídico para el mismo periodo 2002-2006 (Boadas *et al.* 2012), por lo siguiente: a) durante los cinco años de registro el escorpionismo fue la causa de morbilidad más frecuente entre los accidentes suscitados por animales venenosos, representando el 74,4% de los eventos (se contabilizaron 984 casos: 197 incidentes promedio por año) mientras que el ofidismo ocupó el segundo lugar con 25,6% (339 casos: 68 incidentes promedio por año), b) registró mayor

mediana de tasa de incidencia con 30,69 por 100.000 en comparación con 11,30 por 100.000 para el ofidismo, c) el municipio Punceres se ubicó en el área de muy alta endemicidad (hiperendémico, con mediana de tasa \geq al percentil 90) tanto para el escorpionismo como para el ofidismo; sin embargo, cuando se contrastan, el indicador para escorpiones fue superior (252,61 por 100.000) al registrado para serpientes (46,29 por 100.000); con un índice de 5,54 (252,61/46,29) veces mayor para los artrópodos. Sin embargo, ambos accidentes en el estado Monagas presentaron un mapa de endemicidad distribuido en municipios de (1) muy alta endemicidad, (2) alta endemicidad, (3) mediana endemicidad, (4) baja endemicidad y (5) muy baja endemicidad. Durante el período analizado no se registraron muertes por escorpionismo (ni por ofidismo, Boadas *et al.* 2012) en el estado. Los hallazgos sugieren la importancia del accidente por escorpiones y serpientes en Monagas, con especial repercusión en el norte de la entidad. Esto pone de manifiesto la importancia de individualizar los patrones epidemiológicos de los accidentes causados por cada uno de los animales venenosos, para una mejor comprensión de estos fenómenos.

La comparación con otros estados limítrofes, para el mismo período 2002-2006, indicaría que el escorpionismo en Monagas exhibe una tasa de incidencia (30,69 por 100.000) similar al escorpionismo (29,96 por 100.000) en Delta Amacuro (Vásquez-Suárez *et al.* 2012); no obstante la tasa ostentada por la zona hiperendémica de Monagas es mayor (Punceres, 252,61 por 100.000) a la registrada para la de Delta Amacuro (Pedernales, 75,33 por 100.000) (Vásquez-Suárez *et al.* 2012), resultando en un índice de 3,35 veces superior en Punceres. Datos preliminares para el estado Sucre (De Sousa, datos en preparación), indicarían una mayor tasa de incidencia por escorpionismo (35,29 por 100.000), con tres municipios hiperendémicos (percentil \geq 90): Montes (119,86 por 100.000), Mejía (91,03) y Mariño (88,68); aunque con tasas menores a la registrada por Punceres (252,61) como municipio hiperendémico de Monagas. Por otro lado, la tasa de incidencia registrada de escorpionismo en Monagas (30,69 por 100.000) es superior cuando se contrasta con las de ofidismo para Monagas (11,30 por 100.000) (Boadas *et al.* 2012), Sucre (12,21) (Matos *et al.* 2019) y Delta Amacuro (26,01) (Vásquez-Suárez *et al.* 2012); indicando su relevancia en salud pública.

Tal como se indicó anteriormente, desde el punto de vista geográfico, la mayor frecuencia del

accidente escorpiónico se registró en el municipio Punceres (266 casos), seguido de Maturín (249) y Acosta (129), sin embargo, las tasas de morbilidad indican que existen municipios en zonas de muy alta endemicidad, alta endemicidad, mediana endemicidad y de muy baja endemicidad. De tal forma que el escorpionismo tuvo mayor impacto en los municipios Punceres (252,61 por 100.000), Acosta (124,69 por 100.000) y Caripe (55,55 por 100.000), que junto al municipio Piar (45,64 por 100.000) registraron tasas mayores a las calculadas para todo el estado (30,69 por 100.000) durante el período estudiado. Estos hallazgos, especialmente para Acosta y Caripe, indican que se mantiene la alta morbilidad anteriormente reportada por De Sousa *et al.* (1997). Estos autores, para un período de siete años (1987-1993), indicaron para los municipios Acosta (183,30 por 100.000) y Caripe (43,75 por 100.000) altas tasas de incidencia relacionadas con las características geográficas, climáticas y de actividad económica agrícola en esos municipios.

Harrison *et al.* (2009), catalogaron al ofidismo como una enfermedad de la pobreza. En este sentido, los datos precedentes de este trabajo permitirían similarmente catalogar al escorpionismo en el estado Monagas y, más ampliamente, en la región nororiental de Venezuela como una enfermedad tropical de la pobreza que debe ser vigilada y atendida permanentemente. En este sentido, para otros países como Brasil (que limita territorialmente con Venezuela), el escorpionismo viene cobrando importancia sanitaria (Jung da Silva *et al.* 2017), con el registro oficial (en el sistema de vigilancia sanitaria para el período 2000-2015) de 727.113 accidentes causados por escorpiones. Los datos demostraron una tendencia al incremento de los eventos desde 12.552 accidentes en 2000 (7,4 casos por 100.000 habitantes) a 74.598 en 2015 (43,2 casos por 100.000 habitantes) (Jung da Silva *et al.* 2017). Datos que sugieren la importancia de establecer políticas de vigilancia sobre este accidente en nuestro territorio.

Lemus-Espinoza *et al.* (2022), indicaron el valor histórico del registro de la información publicada para las arbovirosis (otra patología tropical) en Venezuela. Tal como refieren los autores, sería interesante evaluar y comparar los hallazgos de este trabajo (período 2002-2006), a más largo plazo, con el fin de verificar si el comportamiento de la morbilidad por escorpionismo se mantiene (o modifica) con respecto a la información que se pueda registrar oficialmente a partir del año 2007 (por ejemplo, contrastando estos datos con los del

periodo 2007 en adelante, hasta 2022). Asimismo, si se mantiene o modifica el patrón de mortalidad registrado para el estado.

Con este trabajo se presentan elementos que sostienen históricamente la importancia clínica y epidemiológica del escorpionismo en el estado Monagas; por lo cual, debería en el futuro complementarse con la elaboración del mapa de letalidad de los venenos de las especies implicadas en el envenenamiento por escorpiones para este estado, tal como ha sido propuesto por Borges (1996) para los escorpiones del género *Tityus*, que conllevaría a una demarcación del país en "Provincias Toxinológicas" planteada por Borges y De Sousa (2006, 2009) y Borges *et al.* (2010) para una comprensión integral del escorpionismo como problema en el territorio venezolano.

AGRADECIMENTOS

A la Dra. María Rojas y al personal de la División de Enfermedades Transmisibles y Accidentes del Departamento de Epidemiología, Sistema Regional de Salud (FUNDASALUD) del estado Monagas, por su inestimable apoyo en el desarrollo de este trabajo.

Trabajo financiado por el Consejo de Investigación, Universidad de Oriente, proyectos: CI-1-0403-0799/97 (Caracterización de una nueva macroregión endémica por escorpionismo en la región Nororiental de Venezuela), CI-2-10101-1275/06 (Registro de *Tityus tenuicauda* Prendini, 2011 (Scorpiones, Buthidae) para Venezuela. Aspectos farmacológicos de su veneno) y CI-3-040602-1342/07 (Biogeografía de *Tityus nororientalis* (Scorpiones, Buthidae). Caracterización morfológica, espacial y de historia natural) y por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) a través del Proyecto en Red Nacional de Producción de Antivenenos (Nº 2007000672): Caracterización epidemiológica de los envenenamientos ofídicos y escorpiónicos en Venezuela, con taxonomía de las especies asociadas y banco de venenos (Subproyecto 1) y Bioensayos para el estudio de la diversidad de toxinas de la fauna venenosa del país (Subproyecto 2).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABOURAZZAK S, ACHOUR S, EL ARQAM L, ATMANI S, CHAOUKI S, SEMLALI I, SOULAYMANI R, BOUHARROU A, HIDA M. 2009. Epidemiological

and clinical characteristics of scorpion stings in children in Fez, Morocco. *J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis.* 15(2):255-267.

ACOSTA M, CAZORLA D. 2004. Envenenamiento por ciempiés (*Scolopendra* sp.) en una población rural de la zona semiárida del estado Falcón, Venezuela. *Rev. Invest. Clin.* 56(6):712-717.

ADIGUZEL S, OZKAN O, INCEOGLU B. 2007. Epidemiological and clinical characteristics of scorpionism in children in Sanliurfa, Turkey. *Toxicon.* 49(6):875-880.

ALMARAZ LIRA J, CHÁVEZ HARO A. 2019. Relación de la temperatura máxima, temperatura mínima y pluviometría por regiones climáticas sobre la incidencia de picadura de alacrán en México, 2010-2018. *Hosp. Med. Clin. Manag.* 12:157-164.

ÁLVAREZ A, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2022. Un análisis del envenenamiento escorpiónico: la grácil línea entre el veneno, el fármaco, lo médico, la biología y la sociedad. *Saber.* 34(Supl):S5-S15.

ÁLVAREZ PARMAA J, PALLADINOA CM. 2010. Envenenamiento por escorpión en la Argentina. *Arch. Argent. Pediatr.* 108(2):161-167.

ANGULO NC, RAMÍREZ M. 1998. Edema agudo de pulmón inducido por picadura por escorpión en pacientes pediátricos. *Boletín Médico de Postgrado.* 14(3):1-7.

AROCHA-SANDOVAL F, VILLALOBOS-PEROZO R. 2003. Manifestaciones neurológicas tardías de un envenenamiento por escorpión. Reporte de un caso. *Kasmera.* 31(1):44-49.

BARONA J, OTERO R, NÚÑEZ V. 2004. Aspectos toxicológicos e inmunoquímicos del veneno de escorpión *Tityus pachyurus* Pocock de Colombia: capacidad neutralizante de anti venenos producidos en Latinoamérica. *Biomédica.* 24(1):43-49.

BARONA J, BATISTA C, ZAMUDIO F, GÓMEZ-LAGUNAS F, WANKE E, OTERO R, POSSANI L. 2006. Proteomic analysis of the venom and characterization of toxins specific for Na⁺ and K⁺ channels from the Colombian scorpion *Tityus pachyurus*. *Biochim. Biophys. Acta.* 1764(1):76-84.

- BARROS REIS M, FURLANI ZOCCAL K, GARDINASSI LG, FACCIOLI LH. 2019. Scorpion envenomation and inflammation: Beyond neurotoxic effects. *Toxicon*. 167:174-179.
- BECERRIL B, CORONA M, GARCÍA C, BOLÍVAR L, POSSANI L. 1995. Cloning of genes encoding scorpion toxins: an interpretative review. *J. Toxicol. Toxins Review*. 14(3):339-357.
- BECERRIL B, MARANGONI S, POSSANI L. 1997. Toxins isolated from scorpions of the genus *Tityus*. *Toxicon*. 35(3):821-835.
- BIONDI-QUEIROZ I, GARCÍA-SANTANA V, RODRIGUES D. 1996. Estudo retrospectivo do escorpionismo na Região Metropolitana de Salvador (RSM)-Bahia, Brasil. *Sitientibus*. 15:273-285.
- BOADAS J, MATOS M, BÓNOLI S, BORGES A, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, SERRANO L, QUIJADA N, VILLALBA R, PÉREZ Y, CHADDE-BURGOS R, DE SOUSA L. 2012. Perfil ecoepidemiológico de los accidentes por ofidios en Monagas, Venezuela (2002-2006). *Bol. Mal. Salud Amb*. 52(1):107-120.
- BOCHNER R, STRUCHINER C. 2004. Aspectos ambientais e sócio-econômicos relacionados à incidência de acidentes ofídicos no Estado do Rio de Janeiro de 1990 a 1996: uma análise exploratória. *Cad. Saúde Pública*. 20(4):976-985.
- BORGES A. 1996. Escorpionismo en Venezuela. *Acta Biol. Venez*. 16(3):65-75.
- BORGES A, DE SOUSA L. 2006. Escorpionismo en Venezuela: una aproximación molecular, inmunológica y epidemiológica para su estudio. *Rev. Fac. Farmacia*. 69(1-2):15-27.
- BORGES A, DE SOUSA L. 2009. Una aproximación multidisciplinaria para el estudio del envenenamiento por arácnidos en Venezuela. *En: ARRIVILLAGA J, EL SOUKI M, HERRERA B. (Eds). Enfoques y Temáticas en Entomología. Ediciones Astrodata, Caracas, Venezuela, pp. 137-153.*
- BORGES A, ARANTES E, GILGLIO J. 1990. Isolation and characterization of toxic proteins from the venom of the Venezuela scorpion *Tityus discrepans* (Karsch). *Toxicon*. 28(9):1011-1017.
- BORGES A, TSUSHIMA R, BACKX P. 1999. Antibodies against *Tityus discrepans* venom do not abolish of *Tityus serrulatus* venom on the rat sodium and potassium channels. *Toxicon*. 37(6):868-881.
- BORGES A, ARANDIA J, COLMENARES DE ARIAS Z, VARGAS AM, ALFONSO MJ. 2002. Caracterización epidemiológica y toxicológica del envenenamiento por *Tityus zulianus* (Scorpiones, Buthidae) en el estado Mérida, Venezuela. *Rev. Fac. Medicina*. 25(1):76-79.
- BORGES A, ALFONZO M, GARCÍA C, WINAND N, LEIPOLD E, HEINEMANN S. 2004. Isolation, molecular cloning and functional characterization of a novel β -toxin from the Venezuelan scorpion, *Tityus zulianus*. *Toxicon*. 43(6):671-684.
- BORGES A, LUGO E, ROJAS F, GARCÍA C. 2005. Toxicidad del veneno de *Tityus perijanensis* y neutralización por el antiveneno anti-*Tityus discrepans*. *Acta Cient. Ven*. 56(Supl. 1):67.
- BORGES A, GARCIA CC, LUGO E, ALFONZO MJ, JOWERS MJ, OP DEN CAMP HJ. 2006a. Diversity of long-chain toxins in *Tityus zulianus* and *Tityus discrepans* venoms (Scorpiones, Buthidae): molecular, immunological, and mass spectral analyses. *Comp. Biochem. Physiol. C Toxicol. Pharmacol*. 142(3-4):240-252.
- BORGES A, DE SOUSA L, MANZANILLA J. 2006b. Description of a new *Tityus* species (Scorpiones: Buthidae) from Sierra de Portuguesa, western Venezuela, based on morphological and mitochondrial DNA evidence. *Zootaxa*. 1107:49-68.
- BORGES A, DE SOUSA L, ESPINOZA J, SANTOS R, KALAPOTHAKIS E, VALADARES D, CHÁVEZ-OLORTEGUI C. 2008. Characterization of *Tityus* scorpion venoms using synaptosome binding assays and reactivity towards Venezuelan and Brazilian antivenoms. *Toxicon*. 51(1):66-79.
- BORGES A, ROJAS-RUNJAIC FJM, DIEZ N, FAKS JG, OP DEN CAMP H, DE SOUSA L. 2010. Envenomation by scorpion *T. breweri* in the Guayana Shild, Venezuela. Report of a case, efficacy and reactivity of antivenom and proposal for a toxinological partitioning of the Venezuelan scorpion fauna. *Wilderness Environ. Med*. 21(4):282-290.

- BORGES A, LOMONTE B, ANGULO Y, ACOSTA DE PATIÑO H, PASCALE JM, OTERO R, MIRANDA R, DE SOUSA L, GRAHAM MR, GÓMEZ A, PARDAL P, ISHIKAWA E, BONILLA F, CASTILLO A, MACHADO DE ÁVILA RA, GÓMEZ JP, CAROLÓPEZ JA. 2020a. Venom diversity in the Neotropical scorpion genus *Tityus*: Implications for antivenom design emerging from molecular and immunochemical analyses across endemic areas of scorpionism. *Acta Tropica*. 204(2020):105346.
- BORGES A, ROJAS DE ARIAS A, DE ALMEIDA LIMA S, LOMONTE B, DÍAZ C, CHAVEZ-OLORTEGUI C, GRAHAM MR, KALAPOTHAKIS E, CORONEL C, DE ROODT AR. 2020b. Genetic and toxinological divergence among populations of *Tityus trivittatus* Kraepelin, 1898 (Scorpiones: Buthidae) inhabiting Paraguay and Argentina. *PLoS Negl. Trop. Dis.* 14(12):e0008899.
- BOUAZIZ M, BAHLOUL M, KALLEL H, SAMET M, KSIBI H, DAMMAK H, BEN AHMED MN, CHTARA K, CHELLY H, BEN HAMIDA C, REKIK N. 2008. Epidemiological, clinical characteristics and outcome of severe scorpion envenomation in South Tunisia: Multivariate analysis of 951 cases. *Toxicon*. 52(8):918-926.
- BRAZÓN J, GUERRERO B, AROCHA-PIÑANGO CL, SEVCIK C, D'SUZE G. 2008. Efectos del veneno del escorpión *Tityus discrepans* sobre las pruebas globales de la coagulación. *Estudios preliminares*. *Invest. Clín.* 49(1):49-58.
- BRAZÓN J, D'SUZE G, D'ERRICO ML, AROCHA-PIÑANGO CL, GUERRERO B. 2009. Discreplasinin, a plasmin inhibitor isolated from *Tityus discrepans* scorpion venom. *Arch. Toxicol.* 83(7):669-678.
- BRAZÓN J, HUGHES C, MORI J, SEVCIK C, D'SUZE G, WATSON S. 2011. Effect of the *Tityus discrepans* scorpion venom in platelets. *Platelets*. 22(3):165-172.
- BRAZÓN J, GUERRERO B, D'SUZE G, SEVCIK C, AROCHA-PIÑANGO CL. 2013. Anticoagulant and factor Xa like activities of *Tityus discrepans* scorpion venom. *Acta Toxicol. Argent.* 21(1):26-32.
- BRAZÓN J, GUERRERO B, D'SUZE G, SEVCIK C, AROCHA-PIÑANGO CL. 2014. Fibrin(ogen)olytic enzymes in scorpion (*Tityus discrepans*) venom. *Comp. Biochem. Physiol. B Biochem. Mol. Biol.* 168:62-69.
- CARNEIRO SANTOS PL, MARTINS FJ, ALVES VIEIRA RCP, RIBEIRO LC, BELOTI BARRETO B, REZENDE BARBOSA N. 2010. Características dos accidentes escorpiônicos em Juiz de Fora – MG. *Rev. APS (Juiz de Fora)*. 13(2):164-169.
- CAZORLA D, DE SOUSA L, MORALES-MORENO P. 2020a. Accidente causado por *Tityus falconensis* González-Sponga, 1974 (Scorpiones, Buthidae) en La Peña, Sierra de San Luis, estado Falcón, Venezuela. *Acta Toxicol. Argent.* 28(1):13-18.
- CAZORLA D, MORALES-MORENO P, DE SOUSA L. 2020b. Presencia intradomiciliar de *Tarsoporosus flavus* González-Sponga, 1983 (Scorpiones: Scorpionidae: Diplocentrinae) en la ciudad de Coro, estado Falcón, Venezuela. *Saber*. 32:152-156.
- CAZORLA D, BORGES A, MORALES-MORENO P, DE SOUSA L. 2022. Hallazgo intradomiciliario del escorpión *Rhopalurus laticauda* Thorell, 1876 (Scorpiones: Buthidae) en Coro, estado Falcón, Venezuela, con notas sobre su relevancia sanitaria. *Saber*. 34(Supl):S31-S38.
- CAZORLA-PERFETTI D, LOYO SIVIRA J, LUGO HERNÁNDEZ L, ACOSTA QUINTERO M, MORALES MORENO P. 2012. Aspectos clínicos, epidemiológicos y de tratamiento de 11 casos de envenenamiento por ciempiés en Adícora, Península de Paraguaná, estado Falcón, Venezuela. *Acta Toxicol. Argent.* 20(1):25-33.
- CBFF (CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA, FACULTAD DE FARMACIA). 2009. Suero antiescorpiónico. Centro de Biotecnología, Facultad de Farmacia, Universidad Central de Venezuela. Disponible en línea en: <http://caibco.ucv.ve/escorpio/suero.htm> (Acceso 07.06.2010).
- CERMEÑO J, CERMEÑO J, GÓMEZ H, ALMIRAIL C. 2011. Envenenamiento escorpiónico en El Palmar, estado Bolívar-Venezuela. *Kasmera*. 39(1):43-48.
- CHOWELL G, HYMAN JM, DÍAZ-DUEÑAS P, HENGARTNER NW. 2005. Predicting scorpion sting incidence in an endemic region using climatological variables. *Int. J. Environ. Health Res.* 15(6):425-435.

- CHOWELL G, DÍAZ-DUEÑAS P, BUSTOS-SALDAÑA R, ALEMÁN-MIRELES A, FET V. 2006. Epidemiological and clinical characteristics of scorpionism in Colima, México (2000-2001). *Toxicon*. 47(7):753-758.
- CORNEJO-ESCOBAR P, DE SOUSA L, GREGORIANI T, BOADAS-MORALES J, GUZMÁN M, SÁNCHEZ D, VALERA-LEAL J. 2013a. Primer reporte de envenenamiento humano causado por *Porthidium lansbergii hutmanni* (Serpentes, Viperidae) en la Isla de Coche, estado Nueva Esparta, noreste de Venezuela. *Herpetotrópicos*. 9(1-2):13-18.
- CORNEJO-ESCOBAR P, BORGES A, BÓNOLI S, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, GREGORIANI T, DE SOUSA L. 2013b. *Tityus tenuicauda* Prendini, 2001 (Scorpiones, Buthidae) en Venezuela. Notas taxonómicas con sinonimia, distribución e historia natural. *Saber*. 25(1):57-72.
- CORONADO L, ALVARADO M, DUTARI JE. 2008. Características clínicas y epidemiológicas del alacranismo. Periodo 2002-2007. Hospital del Niño. Panamá. *Pediatr. Panamá*. 37(2):36-46.
- D'SUZE G, SEVCIK C. 2010. Scorpion venom complexity fractal analysis. Its relevance for comparing venoms. *J. Theoret. Biol*. 267(3):405-416.
- D'SUZE G, MONCADA S, GONZÁLEZ C, SEVCIK C, AGUILAR V, ALAGÓN A. 2001. Los pacientes de escorpionismo con sintomatología local tienen niveles importantes de veneno en plasma. *Arch. Venez. Pueric. Ped*. 64(3):140-147.
- D'SUZE G, MONCADA S, GONZÁLEZ C, SEVCIK C, AGUILAR V, ALAGÓN A. 2003. Relationship between plasmatic levels of various cytokines, tumour necrosis factor, enzymes, glucose and venom concentration following *Tityus* scorpion sting. *Toxicon*. 41(3):367-375.
- D'SUZE G, SEVCIK C, BRAZÓN J. 2011. Fisiopatología inducida por el veneno de alacranes del género *Tityus* de Venezuela. *En: D'SUZE G, CORZO-BURGUETE GA, PANIAGUA-SOLIS JF. (Eds.). Emergencia por animales ponzoñosos en las Américas. Instituto Bioclon SA de CV, Dicresa, Ciudad de México, México, pp.31-63.*
- D'SUZE G, CASTILLO C, SEVCIK C, BRAZÓN J, MALAVE C, HERNÁNDEZ D, ZERPA N. 2015a. Scorpionism and dangerous species of Venezuela. *In: GOPALAKRISHNAKONE P, POSSANI LD, SCHWARTZ EF, RODRÍGUEZ DE LA VEGA RC. (Eds.). Scorpion venoms. Toxinology. Springer Dordrecht Heidelberg, New York, USA, London, UK, pp. 273-298. DOI 10.1007/978-94-007-6404-0_24*
- D'SUZE G, SANDOVAL M, SEVCIK C. 2015b. Characterizing *Tityus discrepans* scorpion venom from a fractal perspective: Venom complexity, effects of captivity, sexual dimorphism, differences among species. *Toxicon*. 108:62-72.
- DE ROODT AR. 2014. Comments on environmental and sanitary aspects of the scorpionism by *Tityus trivittatus* in Buenos Aires city, Argentina. *Toxins (Basel)*. 6:1434-1452.
- DE ROODT AR, GARCÍA SI, SALOMÓN OD, SEGRE L, DOLAB JA, FUNES RAÚL F, DE TITTO EH. 2003. Epidemiological and clinical aspects of scorpionism by *Tityus trivittatus* in Argentina. *Toxicon*. 41(8):971-977.
- DE ROODT AR, LANARI LC, REMES-LENICOV M, CARGNEL E, DAMIN C, GRECO V, ORDUNA TA, LLOVERAS S, DESIO MA, VAN GROOTHEEST JH, CASAS N, OJANGUREN-AFFILASTRO A. 2019. Expansión de la distribución de escorpiones del género *Tityus* C. L. Koch 1836 en Argentina. Implicancias sanitarias. *Acta Toxicol. Argent*. 27(3):109-119.
- DE SOUSA L. 2011. Mapa de toxicidad del veneno de algunos escorpiones (Buthidae, Chactidae) del nororiente venezolano. Barcelona, Venezuela: Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Sección de Farmacología [Trabajo de Ascenso, Profesor Titular], pp. 191.
- DE SOUSA L, BORGES A. 2009. Escorpiones y escorpionismo en Venezuela. *En: ARRIVILLAGA J, EL SOUKI M, HERRERA B. (Eds.). Enfoques y Temáticas en Entomología. Ediciones Astrodata, Caracas, Venezuela, pp. 154-165.*
- DE SOUSA L, KIRIAKOS D, JIMÉNEZ J, MICHIELI D, RODRÍGUEZ C, MIRABAL J, QUIROGA M. 1995. Accidente cerebrovascular isquémico por emponzoñamiento escorpiónico: observación clínica. *Saber*. 7(1):7-14.

- DE SOUSA L, BÓNOLI S, QUIROGA M, PARRILLA P. 1996. Scorpion sting in Montes municipality of the state of Sucre, Venezuela: geographic distribution. *Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo*. 38(2):147-152.
- DE SOUSA L, PARRILLA P, TILLERO L, VALDIVIEZO A, LEDEZMA E, JORQUERA A, QUIROGA M. 1997. Scorpion poisoning in the Acosta and Caripe counties of Monagas state, Venezuela. Part I: characterization of some epidemiological aspects. *Cad. Saúde Pública*. 13(1):45-51.
- DE SOUSA L, BÓNOLI S, PARRILLA-ÁLVAREZ P, LEDEZMA E, JORQUERA A, QUIROGA M. 1999. The proposal of a new endemic macroregion for scorpionism in Venezuela. *J. Venom. Anim. Toxins*. 5(1):111.
- DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M. 2000. An epidemiological review of scorpion stings in Venezuela. The northeastern region. *J. Venom. Anim. Toxins*. 6(2):127-165.
- DE SOUSA L, VÁSQUEZ D, SALAZAR D, VALECILLOS R, VÁSQUEZ D, ROJAS M, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M. 2005. Mortalidad en humanos por envenenamientos causados por invertebrados y vertebrados en el estado Monagas, Venezuela. *Invest. Clín*. 46(3):241-254.
- DE SOUSA L, MANZANILLA J, PARRILLA-ÁLVAREZ P. 2006. Nueva especie de *Tityus* (Scorpiones: Buthidae) del Turimiquire, Venezuela. *Rev. Biol. Trop*. 54(2):489-504.
- DE SOUSA L, BOADAS J, KIRIAKOS D, BOADAS J, MARCANO J, BORGES A, DE LOS RIOS M. 2007. Scorpionism due to *Tityus neoespartanus* (Scorpiones, Buthidae) on Margarita Island, northeastern Venezuela. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop*. 40(6):681-685.
- DE SOUSA L, BORGES A, MANZANILLA J, BIONDI I, AVELLANEDA E. 2008a. Second record of *Tityus bahiensis* from Venezuela: Epidemiological implications. *J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis*. 14(1):170-177.
- DE SOUSA L, MANZANILLA J, BORGES A, CORNEJO-ESCOBAR P, GREGORIANI T. 2008b. Discovery and description of the male of *Tityus uquirensis* (Scorpiones: Buthidae) from Paria peninsula, northeastern Venezuela. *Zootaxa*. 1828:57-68.
- DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, PÉREZ DI GAETA P, ROMERO L, QUIROGA M. 2009. Evaluación de la actividad biológica del veneno de *Tityus gonzalespongai* (Scorpiones, Buthidae) en el modelo C57BL/6. *Saber*. 21(1):47-59.
- DE SOUSA L, BORGES A, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, HUUB JM, CHADEE-BURGOS R, ROMERO-BELLORÍN M, ESPINOZA J, DE SOUSA-INSANA L, PINO-GARCÍA O. 2010. Differences in venom toxicity and antigenicity between females and males *Tityus nororientalis* (Buthidae) scorpions. *J. Venom Res*. 1:61-70.
- DE SOUSA L, BASTOURI-CARRASCO J, MATOS M, BORGES A, BÓNOLI S, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, GUERRERO B, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2013. Epidemiología del ofidismo en Venezuela (1996-2004). *Invest. Clín*. 53(2):123-137.
- DE SOUSA L, BORGES A, AVELLANEDA E, BÓNOLI S, MATOS M, PARRILLA-ÁLVAREZ P. 2014. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela: 1980-1999. *Saber*. 26(4):441-457.
- DE SOUSA L, BORGES A, BADELL-LARA M, D'ONOFRIO-PASAPORTE M, DI CAMPLI-ZAGHLUL M, DÍAZ-ORTEGA A, GARCÍA-ROMERO F, MACHADO-VILLARREAL V. 2016. Morbilidad causada por contacto con animales en Venezuela (2005-2009). *Saber*. 28(4):865-871.
- DE SOUSA L, BORGES A, DE SOUSA-INSANA E, VÁSQUEZ-SUÁREZ A. 2021. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela (2000-2009): nuevo patrón epidemiológico. *Biomédica*. 41(1):29-40.
- FRAGOZA S. 2012. Características epidemiológicas del escorpionismo en el estado Miranda. Hospital Victorino Santaella Ruiz. 2005-2008. *AVFT*. 31(3):44-50.
- FRANCKE O. 2019. *Conspectus genericus scorpionorum 1758-1985* (Arachnida: Scorpiones) updated through 2018. *Zootaxa*. 4657(1):001-056.
- GHERSY DE NIETO MT, ORTEGA MA, CASTELLINI P, MOTA J, MONCADA S, SEVCIK C, D'SUZE G. 2002. Emponzoñamiento escorpiónico: concentración de veneno en plasma y su efecto desencadenante de la respuesta inflamatoria sistémica. *Arch. Venez. Pueric. Ped*. 65(4):150-158.

- GHERSY DE NIETO MT, D'SUZE G, SEVCIK C, SALAZAR V, SILVA V, URBINA H, PARDO R. 2004. Diabetes inducida por emponzoñamiento escorpiónico grave en un lactante de un año. *Med. Crít. Venez.* 16(1):14-19.
- GÓMEZ JP, QUINTANA JC, ARBELÁEZ P, FERNÁNDEZ J, SILVA JF, BARONA J6, GUTIÉRREZ JC, DÍAZ A, OTERO R. 2010. Picaduras por escorpión *Tityus asthenes* en Mutatá, Colombia: aspectos epidemiológicos, clínicos y toxicológicos. *Biomédica.* 30(1):126-139.
- GÓMEZ CARDONA JP, OTERO PATIÑO R, NÚÑEZ RANGEL V, SILDARRIAGA CÓRDOBA MM, DÍAZ CADAVID A, VELÁSQUEZ SANDINO MP. 2002. Aspectos toxicológicos, clínicos y epidemiológicos del envenenamiento producido por el escorpión *Tityus fuhrmanni* Kraepelin. *MedUNAB.* 5(15):159-165.
- GONZÁLEZ-SPONGA MA. 1984. Escorpiones de Venezuela. Cuadernos Lagoven, Caracas, Venezuela, pp. 129.
- GONZÁLEZ-SPONGA MA. 1996. Guía para identificar escorpiones de Venezuela. Cuadernos Lagoven, Caracas, Venezuela, pp. 204.
- GORDILLO ME, BUGLIOLO AG, DELLONI A. 2000. Escorpionismo en pediatría. *Arch. Argent. Pediatr.* 98(5):296-303.
- GUERRERO Y, AL TROUDY M, CASTILLO-GAGLIARDI D, CASTILLO-TRUJILLO D, CHIPIA J. 2016. Caracterización epidemiológica del accidente escorpiónico. Hospital "Tulio Febres Cordero", municipio Andrés Bello, Mérida-Venezuela. *Rev. Gicos.* 1(2):4-16.
- GUINAND A, CORTES H, D'SUZE G, DÍAZ P, SEVCIK C, GONZÁLEZ-SPONGA M, EDUARTE G. 2004. Escorpionismo del género *Tityus* en la sierra falconiana y su correlación con la liberación de mediadores inflamatorios y enzimas cardíacas. *Gac. Méd. Caracas.* 112(2):131-138.
- HARRISON RA, HARGREAVES A, WAGSTAFF SC, FARAGHER B, LALLOO DG. 2009. Snake envenoming: A disease of poverty. *PLoS Negl. Trop. Dis.* 3(12): e569.
- HMIMOU R, SOULAYMANI A, MOKHTARI A, ARFAOUI A, ELOUFIR G, SEMLALI I, SOULAYMANI BENCHEIKH R. 2008. Risk factors caused by scorpion stings and envenomations in the Province of Kelâa Des Sraghna (Morocco). *J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis.* 14(4):628-640.
- INCANI RN. 2020. Epidemiología de las enfermedades parasitarias. Su importancia en el mundo y en Venezuela. Primera edición. Editorial Signos, Ediciones y Comunicaciones, Valencia, Venezuela, pp. 216.
- JARRAR BM, AL-ROWAILY MA. 2008. Epidemiological aspects of scorpion stings in Al-Jouf Province, Saudi Arabia. *Ann. Saudi Med.* 28(3):183-187.
- JUNG DA SILVA BA, FERREIRA FÉ N, DOS SANTOS GOMES AA, DA SILVA SOUZA A, DE ALMEIDA GONÇALVES SACHETT J, FAN HW, CARDOSO DE MELO G, MONTEIRO WM. 2017. Implication of *Tityus apiacas* (Lourenço, 2002) in scorpion envenomations in the Southern Amazon border, Brazil. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 50(3):427-430.
- KHATTABI A, SOULAYMANI-BENCHEIKHA R, ACHOUR S, SALMI LR, SCORPION CONSENSUS EXPERT GROUP. 2011. Classification of clinical consequences of scorpion stings: consensus development. *Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.* 105(7):364-369.
- LEIPOLD E, HANSEL A, BORGES A, HEINEMANN S. 2006. Subtype specificity of scorpion β -toxin Tz1 interaction with voltage-gated sodium channels is determined by the pore loop of domain-3. *Mol. Pharmacol.* 70(1):340-347.
- LEMUS-ESPINOZA D, DE SOUSA L, MANISCALCHI MT, DI CAMPLI M, LAMAS A, VALERO C. 2022. Morbilidad por fiebres virales causadas por arbovirus en Venezuela, 2005-2009. *Saber.* 34:88-105.
- LIRA-DA-SILVA RM, MONTEIRO DE AMORIM A, KOBLER BRAZIL T. 2000. Envenenamento por *Tityus stigmurus* (Scorpiones; Buthidae) no Estado da Bahia, Brasil. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 33(3):239-245.
- MANZANILLA J, DE SOUSA L. 2003. Ecología y distribución de *Rhopalurus laticauda* Thorell, 1876 (Scorpiones: Buthidae) en Venezuela. *Saber.* 15(1-2):3-14.

- MANZANILLA J, DE SOUSA L, QUIROGA M, LÓPEZ H, PARRILLA-ÁLVAREZ P. 2002. Morfología externa de *Rhopalurus laticauda* (Scorpiones: Buthidae). *Saber*. 14(2):94-102.
- MARNR (MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES). 1980. Atlas de Venezuela. Dirección General de Información e Investigación del Ambiente, Dirección de Cartografía Nacional. Litográfica Tecnocolor, Caracas, Venezuela, pp. 351.
- MARNR (MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES). 1996. Atlas del estado Monagas. Dirección General de Información e Investigación del Ambiente, Maturín, Venezuela, pp. 57-64.
- MARTÍNEZ MARCHAN Y, SAUD BARRIOS AB, VÁSQUEZ SÁNCHEZ DR. 1998. Relación entre el escorpionismo y algunas características fisiogeográficas y ecológicas del estado Monagas. Barcelona, Venezuela: Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Medicina, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Sección de Farmacología [Trabajo de Grado, Médico Cirujano], pp. 72.
- MATOS M, POGGIO C, SERRANO L, SIFONTES-CABELLO A, RAMOS-ZAPATA J, BÓNOLI S, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, DE SOUSA L. 2019. Perfil ecoepidemiológico de los accidentes por ofidios en el estado Sucre, Venezuela (2002-2006). *Saber*. 31:342-362.
- MAZZEI DE DÁVILA C, PARRA M, FUENMAYOR A, SALGAR N, GONZÁLEZ Z, DÁVILA D. 1997. Scorpion envenomation in Mérida, Venezuela. *Toxicon*. 35(9):1459-1462.
- MAZZEI DE DÁVILA C, DÁVILA D, DONIS J, ARATA-BELLABARBA G, VILLARREAL V, BARBOZA L. 2002. Sympathetic nervous system activation, antivenin administration and cardiovascular manifestations of scorpion envenomation. *Toxicon*. 40(9):1339-1346.
- MAZZEI DE DÁVILA C, DÁVILA-SPINETTI DF, RAMONIS-PERAZI P, DONIS JH, SANTIAGO J, VILLARROEL V, ARATA DE BELLARBA G. 2011. Epidemiología, clínica y terapéutica del accidente escorpiónico en Venezuela. *En: D'SUZE G, CORZO-BURGUETE GA, PANIAGUA-SOLIS JF (Ed.). Emergencia por animales ponzoñosos en las Américas. Instituto Bioclon, SA de CV, Dicresa, Ciudad de México, México, pp. 115-146.*
- MEJÍAS-R RJ, YÁNEZ C, ARIAS R, MEJÍAS-R RA, DE ARIAS Z, LUNA J. 2007. Ocurrencia de escorpionismo en los distritos sanitarios del estado Mérida. *Invest. Clín.* 48(2):147-153.
- MOTA J, SEVCIK C. 2002. Reseña del tratamiento del emponzoñamiento por escorpiones del género *Tityus* en Venezuela. Disponible en línea: <http://www.pediatria.org/pedatdia/escorpiones.htm> (Acceso 07.06.2010).
- MOTA J, GHERSY DE NIETO M, BASTARDO M, RODRÍGUEZ J, DUQUE L, FREYTEZ L. 1994. Emponzoñamiento escorpiónico: clínica y laboratorio usando antivenina. *Bol. Hosp. Niños (Caracas)*. 30(1):35-40.
- OMAÑA B. 1999. New epidemiological and clinical data on scorpion envenomation in the central north region of Venezuela. *J. Venom. Anim. Toxins*. 5(1):114.
- NARANJO L, CARRILLO-VILLASEÑOR F, D'SUZE G, SEVCIK C, GUNDAKER N, RAO A, FRANCO PAREDES C, SUAREZ JA. 2022. Ischemic stroke in a child after a probable scorpion sting. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 106(3):959-961.
- ORTIZ N. 1985. Actividad biológica del veneno de escorpión (*Rhopalurus laticauda*) en ratones. Determinación de la dosis letal cincuenta (DL₅₀). Ciudad Bolívar, Venezuela: Universidad de Oriente, Escuela de Medicina, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Sección de Farmacología [Trabajo de Grado, Médico Cirujano], pp. 55.
- OTERO R, URIBE F, SIERRA A. 1998. Envenenamiento escorpiónico en niños. *Actualizaciones Pediátricas*. 8(3):88-92.
- OTERO R, NAVIO E, CÉSPEDES F, NÚÑEZ M, LOZANO L, MOSCOSO E, MATALLANA C, ARSUZA N, GARCÍA J, FERNÁNDEZ D, RODAS J, RODRÍGUEZ O, ZULETA J, GÓMEZ J, SILDARRIAGA M, QUINTANA J, NÚÑEZ V, CÁRDENAS S, BARONA J, VALDERRAMA R, PAZ N, DÍAZ A, RODRÍGUEZ O, MARTÍNEZ M, MATORANA R, BELTRÁN L, MESA M, PANIAGUA J, FLÓREZ E, LOURENÇO W. 2004. Scorpion envenoming in two regions of Colombia: clinical, epidemiological and therapeutic aspects. *Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.* 98(12):742-750.

- PIPELZADEH MH, JALALI A, TARAZ M, POURABBAS R, ZAREMIRAKABADI A. 2007. An epidemiological and a clinical study on scorpionism by the Iranian scorpion *Hemiscorpius lepturus*. *Toxicon*. 50(7):984-992.
- PORRAS J, ROSILLO-GONZÁLEZ M, GUIRADO-PASTOR M. 1994. Escorpionismo por *Tityus discrepans*. Estudio retrospectivo 1983-1986. *Arch. Venez. Puer. Ped.* 57(2):98-105.
- RAMÍREZ MS, YNESTROZA W, ABELLO MI. 2009. Emponzoñamiento escorpiónico. Manejo de las manifestaciones cardiovasculares. Hospital Universitario de Pediatría “Dr. Agustín Zubillaga” de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela. *Avances Cardiol*. 29(1):68-75.
- RAMÍREZ SÁNCHEZ M. 2022. Aspectos fisiopatológicos y terapéuticos básicos del envenenamiento escorpiónico. *Saber*. 34(Supl):S80-S94.
- RAMÍREZ SÁNCHEZ MS, PÉREZ KE, BRENA N, PACHECO FUENTES J. 2010. Emergencia hipertensiva en emponzoñamiento escorpiónico pediátrico. Reporte de un caso. *Arch. Venez. Pueric. Ped.* 73(2):29-34.
- REYES-LUGO M, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2001. Scorpion envenoming by *Tityus discrepans* Pocock, 1897 in the northern coastal region of Venezuela. *Rev. Cient. FCV-LUZ*. 11(5):412-417.
- REYES-VEGA DF, BERMÚDEZ JF, BUITRAGO-TORO K, JIMÉNEZ-SALAZAR S, ZAMORA-SUÁREZ A. 2021. Aspectos epidemiológicos, clínicos y paraclínicos del accidente escorpiónico en el Hospital Universitario de Neiva, Colombia. *IATREIA*. 34(4):295-306.
- RODRÍGUEZ C. 2009. Envenenamiento escorpiónico: experiencia del Servicio de Toxicología del Hospital “Dr. Leopoldo Manrique Terrero” Caracas, Venezuela. *Memorias III Taller Los Escorpiones y sus Toxinas*. IVIC, Caracas, Venezuela, pp. s/n.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, GHISOLI M, GASSETTE J, GONZÁLEZ A, REYES-LUGO M. 2000a. Venezuelan outbreak of venomous accidents produced by centipedes (*Scolopendra gigantea* Linnaeus 1758) (Scolopendromorpha: Scolopendrinae). *Acta Biol. Venez.* 20(1):67-70.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, GASSETTE J, GONZÁLEZ A, GHISOLI M. 2000b. Centipede (*Scolopendra gigantea* Linnaeus 1758) envenomation in a newborn. *Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo*. 42(6):341-342.
- RODRÍGUEZ-ROJAS D, DE SOUSA-INSANA E, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, KIRIAKOS D, DE SOUSA L. 2021. Accidentes causados por animales venenosos en pacientes pediátricos, hospital universitario de Cumaná, Venezuela, 2014-2016. *Saber*. 33:64-79.
- RODRÍGUEZ-TORRES G, NAVARRETE LF, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2007. Sobre el hallazgo del alacrán (*Rhopalurus laticauda* Thorell, 1876) en una inusitada área geográfica. *Arch. Venez. Med. Trop.* 5(1):70-82.
- ROJAS-RUNJAIC FJM, DE SOUSA L. 2007. Catálogo de los escorpiones de Venezuela (Arachnida: Scorpiones). *Bol. SEA*. 40:281-307.
- ROJAS-RUNJAIC FJM, BECERRA A. 2008. Diversidad y distribución geográfica de la escorpiofauna del estado Zulia, Venezuela. *Bol. Centro Invest. Biol.* 42(4):461-477.
- SALDARRIAGA M, OTERO R. 2000. Los escorpiones: aspectos ecológicos, biológicos y toxinológicos. *Med-UNAB*. 3(7):17-23.
- SALINAS PR, SALINAS PJ. (2003) 2005. Emponzoñamiento escorpiónico en pacientes atendidos en el hospital de Santa Cruz de Mora, Mérida, Venezuela. *MedULA*. 12(1-4):44-47.
- SALOMÓN OD, DE ROODT AR. 2001. Escorpiones: denuncia espontánea en dos centros de referencia en la ciudad de Buenos Aires, 1997-2000. *Medicina (Buenos Aires)*. 61(4):391-396.
- SÁNCHEZ J, TRAVIEZO L. 2021. Domiciliación de *Tityus clathratus* en Cabudare, Venezuela. *Boletín Médico de Postgrado*. 37(2):6-8.
- SANTOS MSV, SILVA CGL, SILVA NETO B, GRANGEIRO JÚNIOR CRP, LOPES VH, TEIXEIRA JÚNIOR AG, BEZERRA DA, LUNA JVCP, CORDEIRO JB, GONÇALVES JÚNIOR J, LIMA MAP. 2016. Clinical and epidemiological aspects of scorpionism in the world: A systematic review. *Wilderness Environ. Med*. 27(4):504-518.

- SEVCIK C, MOTA JV. 1999. Reseña del tratamiento del emponzoñamiento por escorpiones del género *Tityus* en Venezuela. Disponible en línea en: <http://cyberpediatria.com/escorpiones.pdf> (Acceso: 10.06.2010).
- SEVCIK C, D'SUZE G, DÍAZ P, SALAZAR V, HIDALGO C, AZPÚRUA H, BRACHO N. 2004. Modelling *Tityus* scorpion venom and antivenom pharmacokinetics. Evidence of active immunoglobulin G's F(ab')₂ extrusion mechanism from blood to tissues. *Toxicon*. 44(7):731-741.
- SILVA-DOMÍNGUEZ R, PAREDES-SOLÍS S, CORTÉS-GUZMÁN AJ, FLORES-MORENO M, BALDAZO-MONSIVAIZ JG, ANDERSON N, COCKCROFT A. 2019. Factores asociados con la picadura de alacrán en escolares: estudio transversal en dos comunidades rurales de Guerrero, México. *Bol. Med. Hosp. Infant. Mex*. 76:79-86.
- SOULAYMANI BENCHEIKH R, IDRISSE M, TAMIM O, SEMLALI I, MOKHTARI A, TAYEBI M, SOULAYMANI A. 2007. Scorpion stings in one province of Morocco: epidemiological, clinical and prognosis aspects. *J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis*. 13(2):462-471.
- TSUSHIMA R, BORGES A, BACKX P. 1999. Inactivated state dependence of sodium channel modulation by β -scorpion toxin. *European Pflügers Arch*. 437(5):661-668.
- VÁSQUEZ-SUÁREZ A, SÁNCHEZ M, MATOS M, BÓNOLI S, BORGES A, BÓNOLI-CAMACHO A, SERRANO L, DE SOUSA L. 2012. Accidentes causados por animales venenosos en el estado Delta Amacuro, Venezuela (2002-2006). *Saber*. 24(2):160-175.
- VU TRAN T, NGOC HOANG A, THI NGUYEN TT, VAN PHUNG T, CUU NGUYEN K, OSIPOV AV, IVANOV IA, TSETLIN VI, UTKIN YN. 2017. Anticoagulant activity of low-molecular weight compounds from *Heterometrus laoticus* scorpion venom. *Toxins (Basel)*. 9(11):343.
- WARD MJ, ELLSWORTH SA, NYSTROM GS. 2018. A global accounting of medically significant scorpions: Epidemiology, major toxins, and comparative resources in harmless counterparts. *Toxicon*. 151:137-155.